

Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Porzellanfiguren für ihre Reproduktion

Jörg Heseler

nationale
Forschungsdaten
Infrastruktur
for CULTURE

Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Porzellanfiguren für ihre Reproduktion

Jörg Heseler

Version: 1.0.2, 29. Oktober 2025

Abstract (Deutsch)

Die langfristige Bewahrung, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von Kulturobjekten erfordert ein koordiniertes Zusammenspiel aus digitaler Langzeitarchivierung, standardisierten Metadaten und traditionellem Handwerkswissen. Am Beispiel der Meißner Porzellanfigur „Kakadu“ wird ein konzeptionelles Rahmenmodell vorgestellt, das die für eine originalgetreue Nachfertigung unverzichtbaren Merkmale – Geometrie, Farbigkeit, Materialität und Herstellungskontext – definiert und in strukturierter, maschinenlesbarer Form dokumentiert.

Das Rahmenmodell integriert historische Fertigungstechniken mit modernen Verfahren der 3D-Digitalisierung und der additiven Fertigung. Grundlage bildet die Erfassung signifikanter Eigenschaften in XML und deren Einbettung in ein standardisiertes Metadatenframework (METS/MODS). Auf diese Weise entsteht ein digitales Reproduktionsökosystem, das es Museen, Archiven, Bibliotheken und Werkstätten ermöglicht, digitale Replikationsdaten nicht nur zu bewahren, sondern aktiv in zukünftige Produktions- und Forschungsprozesse einzubinden.

Schlagwörter: [digitale Langzeitarchivierung](#), [Meißner Porzellan](#), [3D-Scan](#), [3D-Modell](#), [3D-Druck](#), [Metadaten](#), [signifikante Eigenschaften](#), [Datenübernahme](#), [OAIS-Modell](#), [Erhaltungsstrategie](#), [Submission Information Package](#), [Archivemata](#), [Referenzimplementierung](#)

Abstract (Englisch)

The long-term preservation, traceability, and reproducibility of cultural artifacts require a coordinated interplay of digital preservation, standardized metadata, and traditional craftsmanship. Using the example of the Meissen porcelain figurine “Kakadu” (Cockatoo), this guideline presents a conceptual framework that defines and documents — in a structured and machine-readable way — the essential characteristics for faithful reproduction, including geometry, color, materiality, and manufacturing context.

The framework integrates historical production techniques with modern methods of 3D digitization and additive manufacturing. It is based on the structured recording of significant properties in XML and their embedding within a standardized metadata framework (METS/MODS). In this way, a digital reproduction ecosystem is established that enables museums, archives, libraries, and workshops not only to preserve digital replication data but also to actively incorporate them into future production and research processes.

Keywords: [digital preservation](#), [Meissen porcelain](#), [3D scanning](#), [3D model](#), [3D printing](#), [metadata](#), [significant properties](#), [ingest](#), [OAIS model](#), [preservation strategy](#), [submission information package](#), [Archivemata](#), [reference implementation](#)

Inhalt

Vorwort	5
1. Einordnung und Zielsetzung	7
2. Grundlagen	9
2.1 Grundlagen der digitalen Langzeitarchivierung.....	9
2.1.1 Archivierung ≠ Backup.....	9
2.1.2 Bitstream und Content: Zwei Erhaltungsebenen.....	9
2.1.3 Der Weg ins digitale Langzeitarchiv.....	10
2.1.4 Das OAIS-Modell als Referenzrahmen.....	12
2.1.5 Signifikante Eigenschaften und ihre Spezifität.....	13
2.2 Traditioneller Herstellungsablauf von Meißner Porzellan.....	14
2.3 3D-Digitalisierungsverfahren.....	21
2.3.1 Anforderungen und Grenzen.....	21
2.3.1.1 Geometrie.....	21
2.3.1.2 Farben und Dekore.....	21
2.3.1.3 Materialität.....	21
2.3.1.4 Gussformen.....	22
2.3.2 Digitale Erfassungsverfahren im Vergleich.....	22
2.3.3 Fazit.....	23
2.3.4 Ausblick.....	23
2.4 3D-Druckverfahren.....	24
2.4.1 Vergleich gängiger Verfahren.....	24
2.4.2 Empfehlung: SLA mit inerten Photopolymeren.....	25
2.4.3 Workflow zur Herstellung von Gussformen.....	26
3. Konzeptionelles Rahmenmodell	27
3.1 Reproduktionsablauf von Porzellan.....	27
3.2 Identifikation signifikanter Eigenschaften.....	30
3.2.1 Geometrie und Proportion.....	31
3.2.2 Maß- und Metadaten-Dokumentation.....	31
3.2.3 Materialität.....	31
3.2.4 Bemalung und Verzierung.....	31
3.2.5 Visualisierungsqualität (für Fotos oder andere digitale Repräsentationen).....	31
3.2.6 Struktur und Montage.....	32
3.2.7 Technische Reproduzierbarkeit (für 3D-Modelle).....	32
3.2.8 Prozessdokumentation.....	32
3.3 Erfassung signifikanter Eigenschaften in XML.....	32
3.4 Metadaten.....	35
3.4.1 Informationsklassen.....	35
1. Gemeinsame Metadaten zur originalen Porzellanfigur.....	35
2. Gemeinsame Metadaten aller druckbaren Tonteile.....	36
3. Strukturelle Metadaten und Dateiliste.....	36
4. Individuelle Metadaten druckbarer Teile.....	36
5. Rechteinformationen.....	36
6. Signifikante Eigenschaften.....	37

3.4.2 Entwurf des Metadatenschemas.....	37
3.4.2.1 Entwurf der Datei meissen_extension.xsd.....	37
1. Physische Beschreibung der Porzellanfigur.....	37
2. Digitaler Herstellungsworkflow.....	38
3.4.2.2 Beispiel der Datei mets.xml.....	42
3.4.2.3 Entwurf der Datei color_mixtures.xsd.....	50
3.5 Formatauswahl.....	53
3.5.1 Kriterien für archivtaugliche Formate.....	53
3.5.2 3D-Formate: Punktwolken und Drahtgittermodelle.....	53
3.5.3 Punktwolkenformate für gescannte Tonteile.....	54
3.5.4 Drahtgitterformate.....	55
3.5.5 Bildformate für Dekorvorlagen.....	59
3.6 Entwurf der Digitalisierungsworkflows.....	60
3.6.1 3D-Digitalisierung vorbereiteter Tonteile.....	60
3.6.2 Fotografische Dokumentation der Farbgestaltung.....	61
3.7 Erhaltungsplanung.....	62
3.7.1 Zielsetzung der Erhaltungsplanung.....	62
3.7.2 Risikoanalyse (Technology Watch & Community Watch).....	62
3.7.3 Erstellen von SIPs.....	62
3.7.3.1 Beispielhafter Aufbau eines SIP im Use Case.....	63
3.7.3.2 Paketierung und Dateneinreichung ins Archiv.....	66
3.7.3.3 Formatidentifikation.....	66
3.7.3.4 Formatvalidierung.....	67
3.7.3.5 Formatkorrektur.....	70
Beispiel: Korrektur von STL-Dateien.....	70
Vorbereitung: Prüfung der Geometrietreue mit Blender.....	70
Abschließend: Anwendung des STL Cleaners.....	70
Vergleich vor und nach der Korrektur.....	71
3.7.3.6 Metadatenextraktion.....	72
3.7.4 Speicherung im Archiv.....	74
3.7.4.1 Bitstream Preservation.....	74
3.7.4.2 Content Preservation.....	74
4. Schlussfolgerung.....	75
5. Ausblick.....	76
6. Anhang – Forschungsdaten und Referenzimplementierungen.....	77
6.1 Archivematica-Erweiterungen.....	77
6.2 Testdaten und Beispiel-SIP.....	77
7. Referenzen.....	78
Impressum.....	80

Vorwort

Die Sicherung und Reproduzierbarkeit kulturellen Erbes erfordert zunehmend ein Zusammenspiel aus digitaler Langzeitarchivierung und handwerklicher Expertise. Mit wachsender Datenkomplexität steigen die Anforderungen an Archive, Forschungseinrichtungen und Museen, digitale Informationen nicht nur zu bewahren, sondern auch für künftige Generationen reproduzierbar zu machen. Die vorliegende Handreichung wurde im Rahmen von [NFDI4Culture](https://nfdi4culture.de/)¹, [Task Area 4 „Datenpublikation und Langzeitarchivierung“](https://nfdi4culture.de/id/E1824)², erarbeitet und richtet sich an Fachgemeinschaften aus Museen, Archiven, Bibliotheken, Forschung und angewandtem Handwerk.

Nach einer kurzen →[Einordnung und Zielsetzung](#) (Kapitel 1) erläutert Kapitel 2 die →[Grundlagen](#) der digitalen Langzeitarchivierung und führt in traditionelle Herstellungsprozesse sowie moderne 3D-Technologien ein. Kapitel 3 entwickelt darauf aufbauend einen →[Konzeptentwurf](#) für digitale Reproduzierbarkeit, einschließlich der Definition signifikanter Eigenschaften, eines Metadatenschemas und der technischen Workflows. Kapitel 4 und 5 fassen die →[Schlussfolgerungen](#) zusammen und geben einen →[Ausblick](#) auf künftige Entwicklungen. Kapitel 6 stellt begleitende →[Forschungsdaten und Referenzimplementierungen](#) vor.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen in dieser Handreichung entsprechen dem Stand von Oktober 2025. Soweit nicht anders angegeben, wurden die Online-Quellen zuletzt im September 2025 aufgerufen. Um die Nachhaltigkeit der Links zu gewährleisten, wurden nicht-persistente Webressourcen auf ihre Verfügbarkeit in der Wayback Machine des Internet Archive überprüft und gegebenenfalls ergänzt. Für die Benutzerfreundlichkeit wurden an allen relevanten Stellen „Wayback“-Verweise eingefügt.

Zusätzliche Informationen in dieser Handreichung sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Das „i“ steht für allgemeine Zusatzinformationen.

Das „Buch“-Symbol verweist auf weiterführende Literatur, vorwiegend in deutscher Sprache und mit Fokus auf die deutsche Forschungslandschaft.

Der Internetlink hinter diesem Symbol führt zur archivierten Version der Ressource in der Wayback Machine des Internetarchivs.

¹ <https://nfdi4culture.de/>

² <https://nfdi4culture.de/id/E1824>

Mein besonderer Dank gilt Uwe Marschner für wertvolle Hinweise zur Konzeptentwicklung und zur Definition signifikanter Eigenschaften. Für die Unterstützung bei der Gliederung, konstruktives Feedback zur Toolketten-Entwicklung und die Motivation zur Reproduktion auf Basis digitaler Daten danke ich Gerald Hübsch. Wertvolle Impulse gaben zudem Andreas Romeyke, Jens Steidl und Jörg Sachse. Mein Dank gilt auch Martha Stellmacher für ihre stetige Motivation und das sorgfältige Korrekturlesen.

Ein herzlicher Dank gebührt zudem Matthias Arnold und Alexandra Büttner für ihre wertvolle Beratung zum Publikationsprozess und zur methodischen Strukturierung, die bereits in einer vorausgegangenen Handreichung maßgeblich war und in der vorliegenden Arbeit weiterwirken konnte. Für weiterführende Informationen danke ich Eva Bodenschatz, Katja Sternitzke, Karolin Randhahn, Sebastian Bank, Grischka Petri, Franziska Fritzsche und Zoe Schubert.

Schließlich danke ich Frodo Podschwadek, Martin Albrecht-Hohmaier und Katharina Bergmann für die technische Aufbereitung und GRAV-basierte Web-Implementierung der Handreichung innerhalb der [Culture Knowledge Base](https://nfdi4culture.de)³ von NFDI4Culture.

³ <https://nfdi4culture.de/id/E3735>

1. Einordnung und Zielsetzung

Die Bewahrung des kulturellen Erbes ist heute stärker denn je von digitalen Strategien abhängig. Museale Sammlungen stehen nicht nur vor klassischen Gefahren wie Zerfall, Naturkatastrophen oder kriegerischen Konflikten, sondern zunehmend auch vor technischen Risiken wie beschädigten Datenträgern oder veralteten Dateiformaten. Die digitale Langzeitarchivierung bietet hier die Möglichkeit, kulturelle Unikate über Generationen hinweg authentisch und reproduzierbar zu erhalten.

Ziel dieser Handreichung ist es, einen praxisnahen Leitfaden zu entwickeln, der die Verbindung von Digitalisierung, Langzeitarchivierung und physischer Reproduktion exemplarisch aufzeigt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche digitalen Informationen müssen heute erzeugt und gesichert werden, damit morgen eine originalgetreue Nachfertigung möglich ist?

Als Referenzobjekt wurde bewusst eine Figur aus Meißner Porzellan gewählt. Diese Materialgattung vereint mehrere Eigenschaften, die sie zu einem besonders geeigneten Use Case machen:

- **Kulturelle Bedeutung:** Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts sind eng mit der sächsischen und europäischen Kunst- und Kulturgeschichte verbunden.
- **Handwerkliche Strenge:** Ihre Herstellung folgt bis heute präzisen, über Generationen tradierten Regeln, die eine verlässliche Rückführung digitaler Daten in physische Objekte ermöglichen.
- **Einmaligkeit:** Viele Figuren existieren nur als Einzelstücke oder in sehr kleinen Serien und sind daher besonders schützenswert.

Im Mittelpunkt steht die 1734 von Johann Joachim Kändler geschaffene Figur eines Kakadus. Sie gilt nicht nur als Meisterwerk barocker Porzellankunst, sondern auch als exemplarisches Beispiel für die Herausforderungen digitaler Reproduzierbarkeit: komplexe Formen, feinste Details und eine farbintensive Polychromie, die den naturalistischen Charakter der Figur unterstreicht.

Die exemplarische Betrachtung dieser Figur dient der Entwicklung einer Methodik, die sich auch auf andere kulturhistorisch wertvolle Objekte übertragen lässt. Ziel ist nicht allein die Sicherung digitaler Daten, sondern die Etablierung eines vollständigen digitalen Reproduktionsökosystems, das Geometrie, Materialität, Farbigkeit, Kontext und handwerkliches Wissen gleichermaßen dokumentiert.

Eine fiktive Fallstudie illustriert den langfristigen Nutzen der digitalen Erfassung und Reproduktion:

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Besuch Ausstellungen Programm Vermittlung Forschung Über uns Ticket/Shop

Wieder da: Der Kändler-Kakadu – Porzellanfigur nach Einsturz rekonstruiert

23. Mai 2026 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Ein Jahr nach dem Teileinsturz im Dresdner Zwinger kehrt ein besonderes Stück der Sammlung in die Öffentlichkeit zurück: Die barocke Porzellanfigur eines Kakadus, 1734 von Johann Joachim Kändler entworfen, konnte originalgetreu rekonstruiert werden – ein Meilenstein für den Kulturgutschutz im digitalen Zeitalter.

Die prachtvoll bemalte Figur, einst für die königliche Porzellanmenagerie im Japanischen Palais geschaffen, war 2025 während der Bauarbeiten für die neue U-Bahn-Linie irreparabel zerstört worden. Grundlage der Rekonstruktion bildeten hochauflösende 3D-Modelle, farbkalibrierte Fotografien und strukturierte Metadaten, die seit 2025 im Rahmen des Förderprogramms NEUSTART KULTUR OAI-konform archiviert und über Jahrzehnte hinweg gepflegt wurden.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen konnte der Kakadu auf dieser Basis neu gefertigt werden. Form, Größe, Oberflächenstruktur und Dekor wurden so detailgetreu reproduziert, dass die Figur vom Original kaum zu unterscheiden ist.

„Wir haben auf Datensätze zurückgegriffen, die 2025 mit äußerster Sorgfalt erstellt wurden – einschließlich präziser Geometriemodelle und dokumentierter Farbreferenzen. Das hat eine Rekonstruktion ermöglicht, die den musealen Anforderungen vollständig gerecht wird.“
— Martha Hübsch, Restauratorin für Porzellan an den SKD

Der rekonstruierte Kakadu ist ab sofort wieder in der Porzellansammlung im Zwinger zu sehen – als mahnendes Symbol für die Verletzlichkeit kulturellen Erbes und als Erfolgsgeschichte digitaler Langzeitstrategie.

Abb. 1: Foto während der Rekonstruktion 2026 (Urheber:in: Sabine Peinelt, mit freundlicher Genehmigung der [SKD](#)⁴ [Wayback](#)⁵, [CC BY-SA 4.0](#))

⁴ <https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/>

⁵ <https://web.archive.org/web/20250812113620/https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/>

2. Grundlagen

Das folgende Kapitel erläutert die theoretischen und technischen Grundlagen, die für das Verständnis der digitalen Langzeitarchivierung und der Reproduzierbarkeit von Meißner Porzellanfiguren erforderlich sind. Es umfasst sowohl die Prinzipien der Archivierung als auch die traditionellen Herstellungsprozesse sowie moderne 3D-Technologien.

2.1 Grundlagen der digitalen Langzeitarchivierung

Die digitale Langzeitarchivierung verfolgt das Ziel, digitale Informationen – einschließlich Kontext, Bedeutung und Nutzbarkeit – über Jahrzehnte hinweg authentisch zu erhalten. Anders als bei kurzfristiger Datensicherung (Backup) geht es nicht nur um die technische Wiederherstellung, sondern um den dauerhaften Zugang zu digitalen Kulturgütern als bedeutungstragende Objekte.

2.1.1 Archivierung ≠ Backup

Ein Backup dient der kurzfristigen Wiederherstellung nach einem Datenverlust, speichert meist keine normierten Metadaten und bietet keine Garantien für zukünftige Lesbarkeit oder Formatstabilität.

Die digitale Langzeitarchivierung hingegen ist ein systematischer Prozess, der auf formaler, inhaltlicher und organisatorischer Ebene auf Erhaltung angelegt ist: Sie erfordert unter anderem die Auswahl geeigneter Datenformate, die Beschreibung signifikanter Eigenschaften, die Verwaltung technischer Metadaten und die Definition von Erhaltungsmaßnahmen (z. B. Migration oder Emulation).

2.1.2 Bitstream und Content: Zwei Erhaltungsebenen

Die digitale Langzeitarchivierung verfolgt zwei komplementäre Strategien, die gemeinsam den dauerhaften Zugang zu Kulturgütern sichern:

- **Bitstream Preservation:** Diese Ebene konzentriert sich auf den unveränderten Erhalt des digitalen Bitstroms. Durch georedundante Speicherung, Prüfsummenprüfungen und regelmäßiges Refreshing wird sichergestellt, dass die ursprünglichen Dateien intakt bleiben und nicht unbemerkt beschädigt oder verändert werden. Im Projektkontext betrifft dies etwa die gesicherte Aufbewahrung von Rohdaten aus 3D-Scans oder hochaufgelösten Fotografien.
- **Content Preservation:** Hier geht es über die reine Datenerhaltung hinaus: Ziel ist die langfristige Nutzbarkeit und Interpretierbarkeit der Inhalte. 3D-Modelle, Fotografien mit Farbprofilen, Metadaten und Kontextinformationen werden so dokumentiert, dass ihre inhaltlichen Bedeutungen und Beziehungen nachvollziehbar bleiben – etwa Proportionen, Farbigkeit, Materialeigenschaften, Herstellungsprozesse und kulturelle Zusammenhänge. Dadurch stehen die Daten dauerhaft für Präsentation, Reproduktion, Restaurierung und Forschung zur Verfügung.

2.1.3 Der Weg ins digitale Langzeitarchiv

Die Aufnahme digitaler Objekte in ein digitales Langzeitarchiv folgt einem strukturierten Prozess, der sich an etablierten Standards wie dem Open Archival Information System (OAIS)-Modell oder den Empfehlungen des deutschen Kompetenznetzwerks für die Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen „[nestor](#)“⁶ orientiert. Ziel ist es, digitale Informationen nicht nur sicher zu speichern, sondern auch deren Kontext, Aussagekraft und Nutzbarkeit über Jahrzehnte hinweg zu erhalten. Der Weg gliedert sich in folgende Schritte:

Abb. 2: Schematische Darstellung des Wegs von Materialien in ein digitales Langzeitarchiv

⁶ <https://www.langzeitarchivierung.de/>

1. **Archivwürdigkeit bewerten:**
Zu Beginn steht die Einschätzung, ob ein Objekt langfristig bewahrt werden soll – etwa aufgrund seiner kulturhistorischen, wissenschaftlichen oder dokumentarischen Bedeutung. Diese Bewertung entscheidet darüber, ob das Material in ein digitales Langzeitarchiv übernommen wird. Bei musealen Beständen erfolgt dies häufig in enger Abstimmung mit Sammlungsstrategie, Konservierungszielen oder Restaurierungsbedarf.
2. **Rechtliche und ethische Aspekte klären:**
In dieser Phase werden urheberrechtliche Rahmenbedingungen, Persönlichkeitsrechte oder potenziell sensible Inhalte geprüft. Dies umfasst auch ethische Bewertungen in Bezug auf Provenienzkontexte: So kann etwa die Digitalisierung und Reproduktion einer Porzellanfigur mit kolonialer Motivik oder problematischer Sammlungsgeschichte eine differenzierte Bewertung erfordern. Wird ein Exemplar der Meißner Porzellanmenagerie digitalisiert, das historisch im kolonialen Kontext präsentiert wurde (z. B. als Allegorie auf „exotische Tiere“ oder außereuropäische Reiche), sollte geprüft werden, ob seine digitale Reproduktion heute kommentierungsbedürftig oder in der Zugänglichkeit einzuschränken ist. Solche Fragen betreffen nicht nur den Zugang, sondern auch mögliche Rückgabekontexte, Transparenzpflichten oder Mitspracherechte betroffener Gruppen.
3. **Signifikante Eigenschaften definieren:**
Um sicherzustellen, dass ein Objekt nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich erhalten bleibt, werden seine bedeutungstragenden Merkmale identifiziert – etwa Form, Oberflächentextur, Farbwerte oder Maßverhältnisse. Sie bilden die Grundlage für den Erhalt des digitalisierten Objekts durch das Langzeitarchiv. Bei Reproduktionsprojekten sind diese Merkmale entscheidend für die spätere handwerkliche Umsetzung.
4. **Archivfähige Formate auswählen:**
Nur standardisierte, offene und gut dokumentierte Formate gewährleisten langfristige Lesbarkeit. Daher werden Zielformate für 3D-Geometrie (z. B. glTF, E57), Farbdaten (z. B. TIFF, ICC) und Metadaten (z. B. MODS, METS) definiert – in Abstimmung mit den Anforderungen digitaler Archive.
5. **Digitalisierung durchführen:**
Das physische Objekt (z. B. eine Porzellanfigur) wird nach technischen Vorgaben digitalisiert. Je nach Objekt und Zielstellung können dies 3D-Scans, farbkalibrierte Fotografien, Materialanalysen oder kombinierte Verfahren sein.
6. **Metadaten erfassen (fortlaufend):**
In allen Phasen werden technische (z. B. Auflösung, Gerät), deskriptive (z. B. Künstler:in, Datierung), administrative (z. B. Rechte, Zugriffsbedingungen) und strukturelle Metadaten (z. B. Segmentierung in Objektteile) erfasst. Diese Informationen sind unerlässlich für Kontextualisierung, Zugänglichkeit und zukünftige Nutzung – z. B. in Forschung, Reproduktion oder Provenienzkklärung.
7. **Informationspaket zusammenstellen:**
Alle Daten und Metadaten werden zu einem validierten Submission Information Package (SIP) gebündelt. Dieses strukturiert sämtliche Komponenten so, dass sie archiviert, versioniert und perspektivisch automatisiert verarbeitbar bleiben.
8. **Einlieferung ins digitale Archiv:**
Das SIP wird an ein digitales Archivsystem übergeben. Dort erfolgt kontinuierlich die Integritätsprüfung (Bitstream Preservation) sowie die Planung technischer Erhaltungsmaßnahmen (z. B. Migration, Formatprüfung), um die inhaltliche Nutzbarkeit langfristig sicherzustellen (Content Preservation).

Weitere Informationen zum Weg von Materialien in ein digitales Archiv:

- nestor-Arbeitsgruppe Standards für Metadaten, Transfer von Objekten in digitale Langzeitarchive und Objektzugriff (Hrsg.). (2009). *Wege ins Archiv: Ein Leitfaden für die Informationsübernahme in das digitale Langzeitarchiv*. nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland. <https://doi.org/10.18452/1527>

2.1.4 Das OAIS-Modell als Referenzrahmen

Die in dieser Handreichung vorgestellten Arbeitsprozesse orientieren sich am Open Archival Information System (OAIS) – einem internationalen Referenzmodell zur digitalen Langzeitarchivierung, das als ISO-Norm (ISO 14721:2012) anerkannt ist. Es beschreibt die zentralen Funktionen, Rollen und Informationspakete, die notwendig sind, um digitale Objekte dauerhaft verfügbar und interpretierbar zu halten.

OAIS unterscheidet drei Arten von Informationspaketen:

- das Submission Information Package (SIP), das aus der Digitalisierung hervorgeht,
- das Archival Information Package (AIP), das im Archiv zur Erhaltung dient,
- und das Dissemination Information Package (DIP), das bei Bedarf an Nutzer:innen ausgegeben wird.

Im konkreten Anwendungsfall – der Reproduktion von Meißner Porzellanfiguren – enthält das SIP beispielsweise:

- geometrische 3D-Daten,
- farbkalibrierte Fotografien,
- dokumentierte Maße,
- strukturierte Metadaten,
- sowie Rechte- und Provenienzinformationen.

OAIS hilft dabei, diese heterogenen Daten so zu strukturieren, dass sie über Jahrzehnte hinweg erhalten, überprüft, migriert und zugänglich gemacht werden können – unabhängig von Softwareumgebungen oder technologischem Wandel. Damit bildet das OAIS-Modell den methodischen Rahmen, in dem die hier dokumentierte Strategie zur digitalen Sicherung und Reproduzierbarkeit eingebettet ist.

Weitere Informationen zum OAIS-Referenzmodell:

- Rudnik, Pia (Regisseur). (2020, August 14). *Video: Crashkurs Digitale Langzeitarchivierung - Das Referenzmodell Open Archival Information System (OAIS)* [Videoaufzeichnung]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3984982>
- Schrimpf, S. (mit Deutsches Institut für Normung). (2013). *Das OAIS-Modell für die Langzeitarchivierung: Anwendung der ISO 14721 in Bibliotheken und Archiven*. Beuth Verlag GmbH. <https://www.beuth.de/de/publikation/das-oais-modell-fuer-die-langzeitarchivierung/186561465> [Wayback](https://www.beuth.de/de/publikation/das-oais-modell-fuer-die-langzeitarchivierung/186561465)⁷

⁷

<https://web.archive.org/web/20230321120353/https://www.beuth.de/de/publikation/das-oais-modell-fuer-die-langzeitarchivierung/186561465>

2.1.5 Signifikante Eigenschaften und ihre Spezifität

Für die physische Reproduktion von Porzellanfiguren auf Grundlage digitaler Daten sind sogenannte signifikante Eigenschaften von zentraler Bedeutung. Sie bezeichnen jene Mindestanforderungen an digitale Informationen, die in einem Archiv dauerhaft erhalten bleiben müssen, um auch nach Jahrzehnten eine originalgetreue Nachfertigung zu ermöglichen – im konkreten Fall in der Manufaktur Meissen.

Eine Eigenschaft gilt als signifikant, wenn ihr Verlust die originalgetreue Reproduktion verhindert. Umgekehrt ist eine Eigenschaft nicht signifikant, wenn die Figur auch ohne sie in allen wesentlichen Aspekten wiederhergestellt werden kann.

Aus den abstrakten Vorgaben signifikanter Eigenschaften leiten digitale Archive konkrete technische Anforderungen ab. Diese betreffen die Wahl geeigneter Datenformate, die Festlegung von Digitalisierungsparametern sowie die Planung künftiger Erhaltungsmaßnahmen. Deshalb müssen die signifikanten Eigenschaften spätestens vor Beginn der Digitalisierung klar definiert sein.

Ein Beispiel ist die geometrische Außenform einer Porzellanfigur: Sie bestimmt unmittelbar die Formtreue der Reproduktion und gilt daher als signifikant. Um diese Eigenschaft langfristig zu sichern, genügt ein 3D-Datensatz allein nicht. Ergänzend müssen auch physikalische Maßeinheiten (z. B. Höhe, Breite, Tiefe in Millimetern) dokumentiert und mit dem digitalen Modell verknüpft archiviert werden.

Die Festlegung signifikanter Eigenschaften erfolgt stets use-case-spezifisch und richtet sich nach den geplanten Nutzungsszenarien.

Weitere Informationen zu signifikanten Eigenschaften:

- SLUB Dresden. (2022). Signifikante Eigenschaften im SLUB Langzeitarchiv – Diskussionspapier. SLUB Dresden.
https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Diskussionspapier_Signifikante_Eigenschaften_v1.2.pdf [Wayback](#)⁸
- TIB Hannover. (2023, Mai 16). *Signifikante Eigenschaften. Digitale Langzeitarchivierung an der TIB - TIB Wiki*.
<https://wiki.tib.eu/confluence/display/lza/Signifikante+Eigenschaften> [Wayback](#)⁹

⁸

https://web.archive.org/web/20241116134440/https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Diskussionspapier_Signifikante_Eigenschaften_v1.2.pdf

⁹ <https://web.archive.org/web/20250123123317/https://wiki.tib.eu/confluence/display/lza/Signifikante+Eigenschaften>

Weitere Informationen zu digitaler Langzeitarchivierung:

- Heseler, J., Büttner, A., & Arnold, M. (2024). *Grundlagen der digitalen Langzeitarchivierung. Eine Handreichung zur digitalen Langzeitarchivierung aus Perspektive der NFDI4Culture Community*. NFDI4Culture.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10281971>
- Neuroth, H., Oßwald, A., Scheffel, R., Strathmann, S., & Huth, K. (Hrsg.). (2010). *Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3*.
<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2010071949>

2.2 Traditioneller Herstellungsablauf von Meißner Porzellan

Die Herstellung von Meißner Porzellanfiguren, wie sie heute in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen praktiziert wird, basiert auf Techniken, die im 18. Jahrhundert entwickelt wurden. Ein anschauliches Beispiel für den historischen wie aktuellen Herstellungsprozess bietet die Porzellanfigur des Kakadus, die 1734 von Johann Joachim Kändler (1706–1775) entworfen wurde.

Abb. 3: Profilbild von Johann Joachim Kändler (Urheber:in: [Ekem](#)¹⁰ [Wayback](#)¹¹, [CC BY-SA 3.0](#))

Kändler war ab 1731 als Hofbildhauer und Modelleur in der Manufaktur tätig und wurde 1733 zum „Hofmodelleur“ ernannt – der höchsten künstlerischen Position. Er war maßgeblich verantwortlich für die Einführung neuer stilistischer Ausdrucksformen und für die gestalterische Entwicklung des barocken Porzellans. Als künstlerischer Leiter der Modellabteilung entwarf er nicht nur eine Vielzahl ikonischer Figuren (darunter Tiere, Allegorien und höfische Szenen), sondern prägte auch technische Verfahren wie die mehrteilige Formgebung, die bis heute bei der Herstellung komplexer Figuren wie dem Kakadu angewendet wird.

Der Fertigungsprozess beginnt mit der Modellierung der Figur. In der modernen Werkstatt wird die Form des Kakadus in plastischer Arbeit erschaffen, häufig aus Ton oder ähnlichen Werkstoffen, die es den Künstler:innen ermöglichen, jedes Detail präzise zu gestalten. Diese Modellarbeit bildet die

¹⁰ https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_K%C3%A4ndler#/media/Datei:Kaendler.J.J..jpg

¹¹ https://web.archive.org/web/20250526175743/https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_K%C3%A4ndler#/media/Datei:Kaendler.J.J..jpg

Grundlage für die späteren Gipsformen, die für die Herstellung unentbehrlich sind. Für komplexe Figuren wie den Kakadu werden die Modelle in mehrere Einzelteile zerschnitten – ein Vorgang, der auch heute von Hand ausgeführt wird. Der Kakadu besteht aus rund 13 Einzelteilen, die später wieder zusammengefügt werden.

Abb. 4: Offene Gipsformen am Beispiel einer Giraffenfigur (Urheber:in: Jörg Heseler, Anbieter:in: Porzellan-Manufaktur MEISSEN, mit freundlicher Genehmigung)

Im Anschluss werden aus den zerschnittenen Tonteilen Gipsformen gefertigt.

Abb. 5: Archiv historischer Gipsformen in der Manufaktur (Anbieter:in: [Porzellan-Manufaktur MEISSEN](#), mit freundlicher Genehmigung)

Diese Formen sind im historischen Formenarchiv der Manufaktur aufbewahrt. Da Gipsformen nach wenigen Jahren porös werden und nach 10–30 Gießvorgängen abgenutzt sind, gewinnen ihre Digitalisierung und digitale Archivierung zunehmend an Bedeutung.

Abb. 6: Ein Mitarbeiter gießt flüssiges Porzellan in eine Form (Anbieter:in: [Porzellan-Manufaktur MEISSEN](https://www.meissen.com/de/000001-77248-1.html)¹² [Wayback](https://web.archive.org/web/20211024100915/https://www.meissen.com/de/000001-77248-1.html)¹³, mit freundlicher Genehmigung)

Sobald die Gipsformen fertiggestellt sind, wird flüssige Porzellanmasse (auch Porzellanschlicker genannt) eingefüllt. Der Gießprozess erfolgt präzise, um eine gleichmäßige Wandstärke zu erreichen. Nachdem der Schlicker die gewünschte Dicke hat, wird der Überschuss abgegossen.

¹² <https://www.meissen.com/de/000001-77248-1.html>

¹³ <https://web.archive.org/web/20211024100915/https://www.meissen.com/de/000001-77248-1.html>

Abb. 7: Zusammengesetzte Porzellanteile einer Schildkrötenfigur (Urheber:in: Jörg Heseler, Anbieter:in: Porzellan-Manufaktur MEISSEN, mit freundlicher Genehmigung)

Abb. 8: Ein Bossierer verfeinert die Federstrukturen eines frisch zusammengesetzten Kakadus (Anbieter:in: [Porzellan-Manufaktur MEISSEN](https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html)¹⁴ [Wayback](https://web.archive.org/web/20210919201013/https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html)¹⁵, mit freundlicher Genehmigung)

¹⁴ <https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html>

¹⁵ <https://web.archive.org/web/20210919201013/https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html>

Die getrockneten Teile werden anschließend von Hand zusammengesetzt, wobei Kanten geglättet und Oberflächen retuschiert werden. Dieser Schritt verdeutlicht, dass für eine digitale Reproduktion neben der Geometrie auch Informationen zu Oberflächenstrukturen und Passgenauigkeit dokumentiert werden müssen.

Es folgt der sogenannte Schrühbrand, bei dem die Figur bei Temperaturen von etwa 900–1000 °C gehärtet wird. Der Schrühbrand macht das Porzellan stabil und bereitet es für die weitere Bearbeitung vor.

Abb. 9: Eine Dekorationsmalerin bemalt die Federhaube eines Kakadus anhand von Fotovorlagen (Anbieter:in: [Porzellan-Manufaktur MEISSEN](https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html)¹⁶ [Wayback](https://web.archive.org/web/20210919201013/https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html)¹⁷, mit freundlicher Genehmigung)

Nach dem Schrühbrand wird die Figur bemalt und glasiert. Die Bemalung ist eine eigenständige Fertigungstechnik und erfordert die Dokumentation von Farbreferenzen und Dekor, um sie digital reproduzierbar zu machen.

¹⁶ <https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html>

¹⁷ <https://web.archive.org/web/20210919201013/https://www.meissen.com/de/90c100-77034-1.html>

Abb. 10: Bemalungsvorlagen für komplexe Dekore (Urheber:in Jörg Heseler, Anbieter:in: Porzellan-Manufaktur MEISSEN, mit freundlicher Genehmigung)

Der abschließende Glasurbrand erfolgt bei 1200–1400 °C, bei dem die Figur ihre glänzende Oberfläche erhält und die Glasur ihre volle Wirkung entfaltet. Nach dem Brand erfolgen letzte Nacharbeiten, um die Figur auf den hohen Standard der Meißner Manufaktur zu bringen.

Die Porzellanfigur des Kakadus, 1734 vollendet und heute in der Dresdner Porzellansammlung unter der Inventarnummer „PE 10“ dokumentiert, steht beispielhaft für die traditionsreiche Kunstfertigkeit der Manufaktur. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass das Wissen um den Herstellungsprozess nicht nur für die kunsthistorische Forschung, sondern auch für die digitale Archivierung und Reproduktion unverzichtbar ist.

Weitere Informationen zu Herstellung von Meißner Porzellan:

- Schuster, B. (2008). *Porzellan-Museum der Porzellan-Manufaktur Meissen*. Edition Leipzig.
- Meier, G. (1991). *Porzellan aus der Meissener Manufaktur* (6., vollständig überarbeitete Auflage). Henschel.

2.3 3D-Digitalisierungsverfahren

Um Figuren wie den Meißner Kakadu auch im Fall von Verlust, Zerstörung oder Diebstahl reproduzieren zu können, reicht handwerkliches Wissen allein nicht mehr aus. Während die traditionellen Fertigkeiten der Manufaktur die Grundlage für Authentizität und handwerkliche Qualität bilden, schaffen erst digitale 3D-Erfassungsverfahren die Möglichkeit, eine Figur in allen wesentlichen Eigenschaften so umfassend zu dokumentieren, dass sie auch nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten originalgetreu nachgefertigt werden kann. Damit erfüllen sie eine doppelte Funktion: einerseits als Notfallvorsorge, falls ein Objekt unwiederbringlich verloren geht, andererseits als langfristige Strategie zur Bewahrung des kulturellen Erbes.

2.3.1 Anforderungen und Grenzen

Die digitale Erfassung darf nicht auf die reine Generierung eines 3D-Modells reduziert werden. Entscheidend ist die Definition signifikanter Eigenschaften, die für eine Reproduktion unverzichtbar sind. Vier Dimensionen sind dabei besonders relevant:

2.3.1.1 Geometrie

Die äußere Form, einschließlich feinsten Oberflächenstrukturen, bestimmt maßgeblich die visuelle Authentizität einer Porzellanfigur. Selbst kleinste Abweichungen in Proportion oder Kontur können den Charakter eines Kunstwerks verändern. Für die digitale Erfassung bedeutet dies, dass die Oberflächengeometrie mit höchster Präzision dokumentiert werden muss.

Grenzen:

Craquelé-Risse entstehen zufällig beim Brand und lassen sich weder steuern noch digital zuverlässig vorhersagen; sie werden daher in der Reproduktion nicht berücksichtigt. Sockel, die historisch teils offen oder mit Manufakturmarken versehen waren, erhalten heute neutrale Markierungen, um Reproduktionen klar von Originalen abzugrenzen. Interne Geometrien wie Lüftungskanäle oder Stützkonstruktionen aus dem 18. Jahrhundert sind für die äußere Erscheinung irrelevant und werden nicht erfasst.

2.3.1.2 Farben und Dekore

Die künstlerische Wirkung einer Porzellanfigur wird nicht nur durch ihre Form, sondern vor allem durch die Bemalung und die Glasur bestimmt. Edelmetallauflagen aus Gold oder Platin, feine Linien oder Polychromie tragen entscheidend zum Gesamteindruck bei. Deshalb müssen Farbwerte, Glanzgrade und Deckkraft farbmetrisch erfasst und dokumentiert werden.

Grenzen:

Viele historische Pigmente sind heute nicht mehr verfügbar oder toxikologisch problematisch. Für die Reproduktion sind daher nicht die ursprünglichen Pigmente maßgeblich, sondern die dokumentierten Farbwerte, die in zeitgemäßen Materialien umgesetzt werden. Metallteile wie aufgeklebte Ketten oder applizierte Degen werden in dieser Reproduktionsstrategie vorerst nicht berücksichtigt.

2.3.1.3 Materialität

Das Porzellan selbst muss optisch und haptisch möglichst nahe am Original liegen. Dies umfasst Farbe, Transluzenz und Oberflächenbeschaffenheit. Moderne Mischungen unterscheiden sich jedoch teilweise von den historischen Rezepturen, was insbesondere zu einer höheren Dichte führt. Repliken können dadurch etwas schwerer sein als die Originale. Für die wissenschaftliche und museale Reproduktion gilt dies als akzeptabel, solange die äußeren Merkmale unverändert bleiben.

2.3.1.4 Gussformen

Die Übertragung digitaler Geometriemodelle in physische Gussformen ist eine Schlüsselaufgabe, da nur mit präzisen Negativformen der klassische Porzellan-guss in der Manufaktur möglich bleibt. Die Arbeit an Gussformen schlägt zugleich eine Brücke zwischen traditioneller Praxis und moderner Digitalisierung: Historische Formen, die über Jahrhunderte das Produktionswissen der Manufaktur bewahrten, werden heute ausgeformt, digitalisiert und so in einen digitalen Erhaltungsworkflow überführt. Auf diese Weise bleibt nicht nur das physische Artefakt, sondern auch sein technisches Potenzial für künftige Reproduktionen gesichert.

Grenzen:

Der aktuelle Stand der Technik erlaubt noch keinen 3D-Druck von Gipsformen in der für Porzellan erforderlichen Detailtreue. Daher werden vorhandene historische Gipsformen genutzt, mit Ton ausgefüllt und anschließend gescannt. Die so gewonnenen Tonteile dienen als präzise digitale Vorlage. Auf dieser Grundlage können Positivformen aus Polymerharz im 3D-Druck erzeugt werden, die wiederum als Basis für die Anfertigung neuer Gipsformen dienen.

2.3.2 Digitale Erfassungsverfahren im Vergleich

Die Reproduzierbarkeit komplexer Porzellanfiguren erfordert eine besonders sorgfältige Auswahl der 3D-Digitalisierungsverfahren. Dabei stellt sich die Frage, welche Technologien die spezifischen Anforderungen am besten erfüllen – insbesondere in Hinblick auf Detailauflösung, Farberfassung, Materialverträglichkeit und Praxistauglichkeit.

Streifenlichtprojektion (SLP) gehört derzeit zu den präzisesten Verfahren. Durch das Projizieren strukturierter Lichtmuster und die Auswertung ihrer Verzerrung erreicht SLP eine Detailauflösung von 10–50 µm und bietet eine exzellente Oberflächentreue. Gerade für matte, helle Oberflächen sowie filigrane Strukturen wie Werkzeugspuren, Kratzer oder Modellierspuren ist dieses Verfahren ideal geeignet. Seine Schwäche liegt jedoch im Umgang mit glänzenden oder glasierten Oberflächen, bei denen es zu starken Messfehlern kommt. Auch Farbinformationen können mit SLP nicht erfasst werden, sodass ergänzende Dokumentationsverfahren notwendig sind.

Lasertriangulation verfolgt ein ähnliches Prinzip, nutzt aber einen Laserpunkt zur Erfassung der Objektoberfläche. Mit Auflösungen von 30–100 µm ist sie zwar weniger präzise als SLP, dafür etwas robuster bei dunklen oder rauen Oberflächen. Ihre Grenzen zeigen sich ebenfalls bei Reflexionen. Reine Lasersysteme liefern keine Farbinformationen, und auch RGB-Lasersysteme können Farbwerte nur mit eingeschränkter Qualität erfassen.

Photogrammetrie setzt dagegen auf eine große Zahl fotografischer Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven, die rechnerisch zu einem 3D-Modell zusammengeführt werden. Das Verfahren ist vergleichsweise kostengünstig, mobil einsetzbar und ermöglicht mit polarisiertem Licht eine hochwertige Erfassung von Farbtexturen. Dadurch eignet es sich besonders für In-situ-Digitalisierungen in Museen, Depots oder bei Leihgaben. Hinsichtlich Geometrie erreicht Photogrammetrie jedoch nur mittlere Auflösungen zwischen 30–200 µm und stößt bei glänzenden Oberflächen oder metallischen Dekoren an deutliche Grenzen.

Computertomographie (CT) schließlich eröffnet als einziges Verfahren die Möglichkeit, auch innere Strukturen wie Stützkonstruktionen, Materialeinschlüsse oder Reparaturen sichtbar zu machen. Mit einer Detailauflösung von 5–50 µm liefert CT hochpräzise Ergebnisse, die unabhängig von Oberflächenreflexionen sind. Die Methode ist jedoch kostenintensiv, erfordert komplexe Großgeräte mit erheblichem Platzbedarf und stellt hohe Anforderungen an Rechenleistung und Datenmanagement. Farbwerte können mit CT nicht erfasst werden.

2.3.3 Fazit

Der Vergleich zeigt deutlich, dass kein einzelnes Verfahren sämtliche Anforderungen gleichermaßen erfüllt. Für die Geometrieerfassung von Tonteilen zur Gussformerstellung hat sich die Streifenlichtprojektion aufgrund ihrer hohen Auflösung und Formtreue bewährt.

Farbinformationen und Dekore werden ergänzend mit farbkalibrierten Fotografien dokumentiert. Damit ergibt sich ein hybrider Ansatz, der die Stärken verschiedener Verfahren kombiniert.

2.3.4 Ausblick

Gegenwärtig werden Bemalungsvorlagen überwiegend in Form hochauflösender Einzelbilder archiviert. Diese Methode erfüllt die heutigen Anforderungen, stößt jedoch bei komplexen Restaurierungen oder der Dokumentation mehrschichtiger Dekore an Grenzen. Perspektivisch könnten vollfarbige 3D-Modelle eine zentrale Rolle übernehmen – sowohl als digitale Vorlage für Dekorationsmaler:innen als auch für die lückenlose Erfassung restaurierter Partien. Damit ließe sich nicht nur die Form, sondern auch die farbliche Erscheinung und Ausdruckskraft einer Figur dauerhaft bewahren.

Weitere Informationen zu 3D-Digitalisierungsverfahren:

- Henkensiefken, C. (2022, Februar 1). *3D-Digitalisierung im Museum – Erläuterungen zu Scanverfahren und deren Anwendung*. museum4punkt0. <https://www.museum4punkt0.de/ergebnis/3d-digitalisierung-im-museum/>
 [Wayback](#)¹⁸
- Kirschner, P. (2018). *Chancen und Risiken bei der Langzeitarchivierung digitaler 3D-Objekte* [Masterthesis]. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Altenhöner, R., Berger, A., Bracht, C., Klimpel, P., Meyer, S., Neuburger, A., Stäcker, T., & Stein, R. (2023). *DFG-Praxisregeln ‚Digitalisierung‘. Aktualisierte Fassung 2022*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7435724>

¹⁸ <https://web.archive.org/web/20250806185143/https://www.museum4punkt0.de/ergebnis/3d-digitalisierung-im-museum/>

2.4 3D-Druckverfahren

Die digitale 3D-Erfassung bildet die Grundlage für die Rekonstruktion verlorener oder beschädigter Porzellanfiguren. Erst der 3D-Druck von Positivteilen ermöglicht den Übergang vom virtuellen Modell zum formbaren Objekt. Diese Positivteile dienen anschließend als Vorlage für Gips-Negativformen, wie sie in der Meißner Porzellanmanufaktur traditionell verwendet werden. Ein geeignetes Druckverfahren muss drei Bedingungen erfüllen: Es sollte eine sehr hohe geometrische Detailgenauigkeit bieten, eine glatte und saubere Oberfläche erzeugen und mit einem Material arbeiten, das sich problemlos von Gips lösen lässt.

2.4.1 Vergleich gängiger Verfahren

Stereolithografie (SLA):

Bei der Stereolithografie wird flüssiges Photopolymerharz mit einem UV-Laser schichtweise ausgehärtet. Dieses Verfahren erreicht Auflösungen bis zu 25 µm und liefert extrem glatte Oberflächen. Daher eignet es sich besonders gut für filigrane Ornamente und empfindliche Positivteile.

Der Aufbau eines SLA-Druckers im Top-Down-Verfahren ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Ein UV-Laser beleuchtet a) selektiv den transparenten Boden c) eines Harztanks b), der mit flüssigem, fotopolymerisierendem Harz gefüllt ist. Das erstarrte Harz d) wird in Schichtdicken von 20–50 µm schrittweise von einer Hebebühne e) nach oben gezogen. Auf diese Weise entsteht das Positivteil präzise Schicht für Schicht.

Abb. 11: SLA-Top-Down-Drucker Original Prusa SL1S SPEED der Firma Prusa (links, Anbieter:in: [Prusa](https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-sl1s-speed/)¹⁹, mit freundlicher Genehmigung) und sein [schematischer Aufbau](https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography#/media/File:Schematic_representation_of_Stereolithography.png)²⁰ [Wayback](https://web.archive.org/web/20250702101031/https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography#/media/File:Schematic_representation_of_Stereolithography.png)²¹ (rechts, Anbieter:in: Paolo Cignoni, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

¹⁹ <https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-sl1s-speed/>

²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography#/media/File:Schematic_representation_of_Stereolithography.png

²¹

https://web.archive.org/web/20250702101031/https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography#/media/File:Schematic_representation_of_Stereolithography.png

Digital Light Processing (DLP):

Beim DLP wird das Harz mithilfe eines Projektors flächig ausgehärtet. Mit einer Auflösung von 40–80 µm entstehen glatte Oberflächen, die jedoch gröber ausfallen als bei SLA. Das Verfahren ist vor allem für kleinere Modelle geeignet, stößt aber bei sehr komplexen Details an Grenzen.

PolyJet-Modellierung (PJM):

Die PolyJet-Technologie trägt winzige Harztropfen punktgenau auf, die sofort mit UV-Licht ausgehärtet werden. Sie erreicht Auflösungen von 16–30 µm und erzeugt sehr glatte Oberflächen. Aufgrund des hohen Material- und Kostenaufwands ist sie allerdings weniger praktikabel für umfangreiche Projekte.

Fused Filament Fabrication (FFF, auch bekannt als Fused Deposition Modeling – FDM):

Bei diesem Verfahren wird ein thermoplastisches Filament geschmolzen und schichtweise extrudiert. Die erzielbare Auflösung liegt bei 100–300 µm, wodurch raue Oberflächen mit sichtbaren Schichtlinien entstehen. Für die detailgetreue Reproduktion von Porzellanfiguren ist FFF ungeeignet.

Binder Jetting:

Beim Binder Jetting wird pulverförmiges Material schichtweise aufgetragen und selektiv durch einen Binder verfestigt. Die Auflösung liegt bei etwa 100 µm, die Oberfläche ist jedoch porös und muss nachbearbeitet werden. Für großvolumige Modelle ist das Verfahren geeignet, für filigrane Reproduktionsformen jedoch nicht.

2.4.2 Empfehlung: SLA mit inerten Photopolymeren

Für die Reproduktion von Meißner Porzellanfiguren ist die Stereolithografie besonders empfehlenswert. Sie verbindet höchste Detailgenauigkeit (25–50 µm) mit glatten, detailtreuen Oberflächen und nutzt Harze, die sich leicht aus Gipsformen entnehmen lassen. Standardharze oder ausbrennbare Harze („Castable Resin“) sind hier besonders geeignet, da sie chemisch inert sind und beim Guss keine Rückstände hinterlassen.

Weitere Informationen zu 3D-Druckverfahren:

- Museumsverband Rheinland-Pfalz E.V. (Hrsg.). (2022). *Vom Digitalen zum Realen: Museen und der 3D-Druck in Rheinland-Pfalz und Deutschland*. Heidelberg University Library. <https://doi.org/10.11588/ARTDOK.00007960>

2.4.3 Workflow zur Herstellung von Gussformen

Der Prozess zur Herstellung von Gussformen folgt einer klaren Abfolge von Arbeitsschritten, die den Übergang von digitalen Daten zur handwerklichen Umsetzung sicherstellen.

1. **Digitale Erfassung:**

Die einzelnen Tonteile der Figur werden mit hochauflösenden 3D-Scannern erfasst und, falls nötig, digital nachbearbeitet, um druckfähige Modelle zu erhalten.

2. **3D-Druck:**

Auf dieser Grundlage entstehen mit einem SLA-Drucker detailgetreue Positivteile aus Resin. Nach dem Druck werden die Teile gereinigt und unter UV-Licht nachgehärtet, um die notwendige Festigkeit zu erreichen.

3. **Vorbereitung:**

Vor dem Abformen wird eine dünne Schicht Seifenlösung aufgetragen, die als Trennmittel dient und die spätere Entformung erleichtert.

4. **Gipsabguss:**

Die Positivteile werden in Gips abgegossen. Eine sorgfältige Entlüftung verhindert Lufteinschlüsse, sodass die Negativform die Details präzise wiedergibt.

5. **Entformung:**

Nach dem Aushärten können die Resinmodelle vorsichtig entfernt und gegebenenfalls mehrfach verwendet werden.

6. **Porzellan-guss:**

Die fertigen Gipsformen sind stabil, mehrfach nutzbar und eignen sich für den klassischen Porzellan-guss, wie er in der Meißner Manufaktur bis heute praktiziert wird.

3. Konzeptionelles Rahmenmodell

In diesem Kapitel wird ein Rahmenmodell für die digitale Reproduzierbarkeit am Beispiel der Meißner Porzellanfigur „Kakadu“ entwickelt. Ziel ist es, die Merkmale und Eigenschaften zu bestimmen, die für eine spätere Reproduktion sowohl technisch notwendig als auch kulturhistorisch relevant sind. Grundlage dafür ist eine prozessuale Betrachtung: Nur wenn die einzelnen Arbeitsschritte – von der Digitalisierung über die Nachbearbeitung bis hin zur erneuten Fertigung – eindeutig definiert sind, können die dafür erforderlichen Informationen und Metadaten präzise erfasst und gesichert werden.

3.1 Reproduktionsablauf von Porzellan

In Zusammenarbeit mit der Meißner Porzellanmanufaktur wurde ein strukturierter Ablaufplan entwickelt, der die Reproduktion historischer Porzellanfiguren nachvollziehbar macht. Die einzelnen Arbeitsschritte sind in folgender Abbildung schematisch dargestellt, wobei komplexere Teilprozesse durch doppelte Rahmenlinien hervorgehoben sind.

Abb. 12: Ablauf zur Reproduktion Meißner Porzellanfiguren

1. Zunächst werden farbkalibrierte Fotos der originalen Porzellanfigur aus unterschiedlichen Perspektiven erstellt. Diese dienen später als Vorlage für die Dekorationsmaler:innen und zur Orientierung für Formenbauer:innen der Meißner Manufaktur.
2. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob alle physischen Gipsformen der Figur vollständig im Formenarchiv erhalten sind:
 - Wenn alle ursprünglichen Negativformen vorhanden sind, geht es mit →[Schritt 3](#) weiter.
 - Wenn einzelne Formen fehlen, erfolgt eine digitale Rekonstruktion der Figur in →[Schritt 4](#).
3. Alle alten physischen Negative werden aus dem Formenarchiv entnommen. Fahre mit →[Schritt 8](#) fort.
4. Liegt keine vollständige Formengruppe vor, wird die gesamte physische Porzellanfigur mittels Streifenlichtprojektion digitalisiert. Das erzeugte 3D-Modell wird im Anschluss digital überarbeitet: Reflexionsbedingte Artefakte und Datenlücken – etwa durch glasierten oder metallisch verzierten Oberflächen – werden manuell geschlossen. Zudem werden fehlende Hinterschneidungen ergänzt. Bei Hinterschneidungen handelt es sich um Rücksprünge oder Vertiefungen, die aus bestimmten Perspektiven nicht sichtbar und daher schwer erfassbar sind, für die spätere Entformbarkeit jedoch technisch erforderlich sind.
5. Anschließend wird die Figur digital in sinnvolle Einzelteile zerschnitten. Dabei entstehen neue, geeignete Schnittflächen, um formbare Segmente für den Druck zu erhalten.
6. Diese digitalen Segmente werden mit Resin in einem SLA-Druckverfahren als Positivteile hergestellt.
7. Aus den gedruckten Positivteilen werden Gipsformen gegossen.
8. Diese Formen werden mit Ton ausmodelliert.
9. Die entstandenen Tonteile werden zu einer vollständigen Tonfigur zusammengesetzt und von Fachkräften der Meißner Manufaktur handwerklich nachbearbeitet.
10. Diese Tonfigur wird erneut zerschnitten, wobei Ansatzstriche eingeritzt und Ansatzflächen nummeriert werden. Das gewährleistet eine eindeutige und verdrehsichere Zusammensetzung der Einzelteile. Zusätzliche Belagelemente wie Bänder, Blüten oder Blätter werden separat behandelt und für eigene Formen vorgesehen.
11. Alle überarbeiteten Tonteile werden nun 3D-gescannt, wobei Störartefakte entfernt, Löcher geschlossen und fehlende Hinterschneidungen ergänzt werden.
12. Im Anschluss werden alle zur Archivierung bestimmten Daten und Metadaten gesammelt und in ein strukturiertes Archivpaket (SIP) überführt. Dazu gehören:
 - **3D-Daten der finalen Einzelsegmente** im STL- und glTF-Format, die zur Erstellung von Gussformen relevant sind.
 - Wurde im →[Schritt 4](#) ein **farbiges 3D-Modell der gesamten Figur** erstellt, das für Dekorationsmaler:innen relevant ist, wird dieses ebenfalls archiviert.
 - **Scandaten** (Punktwolken) im E57-Format, aus denen man Bearbeitungsschritte nachvollziehen kann.
 - **Farbkalibrierte Fotos der Oberflächenbemalungen** für Dekorationsmaler:innen im TIFF-Format mit eingebetteten ICC-Profilen und zugehöriger Farbmischungsliste.
 - Ebenso werden **farbkalibrierte Fotos der gesamten Figur** für Formenbauer:innen eingeliefert.
 - Schließlich werden **deskriptive, technische, strukturelle und rechtliche** →[Metadaten](#), welche die Figur, zugehörige Tonteile sowie ihre signifikanten Eigenschaften beschreiben, aufbewahrt.

13. Dieses SIP wird in ein digitales Langzeitarchiv überführt, wo regelmäßig Maßnahmen zur Sicherung der Datenintegrität (z. B. Prüfsummenchecks) und Nutzbarkeit (z. B. Formatmigrationen) erfolgen.
14. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Reproduktion erforderlich wird, werden die archivierten Daten aus dem Archivsystem ausgespielt.
15. Die finalen Tonteile werden dann erneut aus Resin gedruckt.
16. Anschließend werden aus ihnen Formen aus Gips gegossen.
17. Auf Grundlage dieser Formen erfolgt die Reproduktion der Porzellanfigur mit
→ [traditionellen handwerklichen Methoden](#): Die Formen werden mit Porzellan ausgeformt, die gewonnenen Porzellanteile zusammengesetzt und überarbeitet. Abschließend folgen Glasur, Bemalung, Dekoration, Brand und Veredelung durch die Meißner Manufaktur. Dabei werden ausgespielte Metadaten, Fotos und 3D-Daten als Referenz genutzt, um eine möglichst originalgetreue Reproduktion gemäß dem historischen Vorbild zu erreichen.

3.2 Identifikation signifikanter Eigenschaften

Signifikante Eigenschaften sind die Merkmale eines digitalen Objekts, die für Authentizität, kulturelle Bedeutung und Reproduzierbarkeit unverzichtbar sind. Sie legen fest, welche Informationen im Archivierungsprozess zwingend erhalten bleiben müssen – auch bei späteren Formatmigrationen oder technischen Veränderungen.

Für die Porzellanfigur „Kakadu“ lassen sich folgende Kategorien unterscheiden:

- **Geometrie:** maßstabsgetreue Form, Proportionen und feine Oberflächenstrukturen,
- **Maßhaltigkeit:** exakte Dimensionen zur originalgetreuen Nachfertigung,
- **Farbigkeit:** charakteristische Polychromie und Oberflächengestaltung,
- **Materialität:** Eigenschaften des Werkstoffs „Porzellan“ mit Glasur und Scherben,
- **Herstellungskontext:** Techniken wie Gussformherstellung, Bemalung oder Glasur, die für die Authentizität der Reproduktion wesentlich sind.

Diese Eigenschaften wurden in enger Abstimmung mit der Porzellanmanufaktur Meissen – als potenziellem Reproduzenten – sowie gemäß den [Anforderungen der SLUB Dresden](#)²²

 [Wayback](#)²³ erarbeitet. Formuliert wurden sie so, dass sie gleichermaßen für fotografische Dokumentationen wie für farbige 3D-Modelle mit projizierten Texturen gelten. Solche texturierten Modelle können insbesondere den Dekorationsmaler:innen als digitale Bemalungsvorlagen dienen. Im Folgenden sind die identifizierten Eigenschaften systematisch aufgeführt. Der Begriff „Objekt“ bezeichnet dabei ein digitales Repräsentationsmedium – Foto, 3D-Modell oder anderes Format –, das die Reproduzierbarkeit der Figur im jeweiligen Nutzungskontext unterstützt.

²²

https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Diskussionspapier_Signifikante_Eigenschaften_v1.2.pdf

²³

https://web.archive.org/web/20241116134440/https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Diskussionspapier_Signifikante_Eigenschaften_v1.2.pdf

3.2.1 Geometrie und Proportion

- **Oberflächenstrukturen:** Das Objekt besitzt feinste Oberflächenmerkmale wie Kratzer, Rillen oder Unebenheiten zur detailgetreuen Reproduktion.
- **Proportionen:** Das Objekt weist exakte Proportionen des Originals auf, um Maßhaltigkeit sicherzustellen.
- **Dimensionsgenauigkeit:** Das Objekt ist frei von wahrnehmbaren geometrischen Abweichungen bei normalem Betrachtungsabstand.

3.2.2 Maß- und Metadaten-Dokumentation

- **Maßangaben:** Das Objekt ist mit dokumentierten Maßen (Höhe, Breite, Tiefe) versehen, um Vergleiche mit Originalen oder Repliken zu ermöglichen.
- **Deskriptive Metadaten:** Das Objekt ist mit beschreibenden Metadaten wie Herkunft, Typ, Funktion oder Material versehen.

3.2.3 Materialität

- **Scherbenstärke:** Das Objekt ist mit der durchschnittlichen Scherbenstärke dokumentiert.
- **Scherbenmaterial und -farbe:** Das Objekt weist dokumentierte Informationen über Scherbenmaterial und -farbe auf.
- **Glasurbereiche:** Das Objekt enthält Angaben zu glasierten und unglasierten Bereichen.
- **Glasurmerkmale:** Das Objekt enthält Angaben zu Glasurdicke, -farbe und -transparenz zur originalgetreuen Wiedergabe.

3.2.4 Bemalung und Verzierung

- **Farbmischinformationen:** Das Objekt ist mit dokumentierten Zusammensetzungen verwendeter Farb- und Metallverzierungen versehen.
- **Farbtreue:** Das Objekt gibt Farben originalgetreu wieder.
- **Positionierung:** Das Objekt besitzt korrekt verortete Bemalungen und dekorative Elemente.
- **Vollständigkeit der Bemalung:** Das Objekt zeigt alle bemalten und verzierten Bereiche vollständig.

3.2.5 Visualisierungsqualität (für Fotos oder andere digitale Repräsentationen)

- **Helligkeit:** Das Objekt ist ausreichend beleuchtet, um alle Details zu erkennen.
- **Kontrast:** Das Objekt weist einen hohen Kontrast zur klaren Unterscheidung von Formen und Farben auf.
- **Farbigkeit:** Das Objekt ist in Farbe dokumentiert.
- **Schärfe:** Das Objekt besitzt eine ausreichend hohe Schärfe, um feinste handwerkliche Merkmale wie Pinselduktus, Schichtaufbau oder Reliefwirkungen zu erkennen.
- **Auflösung:** Das Objekt besitzt eine ausreichend hohe Auflösung, um feinste handwerkliche Merkmale wie Pinselduktus, Schichtaufbau oder Reliefwirkungen zu erkennen.
- **Größentreue:** Das Objekt ist maßstabsgetreu dargestellt.

3.2.6 Struktur und Montage

- **Montagemarkierungen:** Das Objekt enthält relevante Markierungen (z. B. Ansatzstriche, Flächenkennzeichnungen) zur Montageorientierung.
- **Gesamtansicht:** Das Objekt ist durch mehrere Perspektiven vollständig dokumentiert, sodass ein räumlich abgeschlossener Eindruck für Montage und Reproduktion entsteht.

3.2.7 Technische Reproduzierbarkeit (für 3D-Modelle)

- **Druckbarkeit:** Das Objekt ist so modelliert, dass es ohne Fehler physisch reproduzierbar ist (ohne Löcher, korrekte Normalen).
- **Skalierbarkeit:** Das Objekt ist skalierbar, um z. B. Materialschrumpfung beim Brand auszugleichen.
- **Anpassbarkeit:** Das Objekt ist digital bearbeitbar für individuelle oder restaurative Anpassungen.
- **Nachvollziehbarkeit:** Das Objekt ist mit dokumentierten Bearbeitungsschritten versehen, die reversibel und nachvollziehbar sind.

3.2.8 Prozessdokumentation

- **Digitalisierung:** Das Objekt ist mit Angaben zur verwendeten Digitalisierungstechnologie (Scanner, Software, Einstellungen, Nachbearbeitung) versehen.
- **Reproduktionsparameter:** Das Objekt ist mit technischen Daten zur Herstellung (z. B. Druckverfahren, Materialien, Einstellungen, Nachbearbeitung) dokumentiert.

Um diese Eigenschaften nicht nur konzeptionell, sondern auch technisch nutzbar zu machen, müssen sie in einem standardisierten Schema dokumentiert werden. Erst durch eine strukturierte Erfassung lassen sich die Merkmale eindeutig beschreiben, langfristig sichern und in digitale Workflows integrieren.

3.3 Erfassung signifikanter Eigenschaften in XML

Die Dokumentation signifikanter Eigenschaften erfolgt im XML-Format, da es eine strukturierte, maschinenlesbare und langfristig stabile Erfassung ermöglicht. Durch den Einsatz standardisierter XML-Templates können objektspezifische Erhaltungsmerkmale konsistent, nachvollziehbar und wiederverwendbar beschrieben werden. Darüber hinaus erlaubt XML die Validierung gegen definierte Schemata (z. B. XSD), was die formale Qualität und Vollständigkeit der Angaben sicherstellt.

In archivischen Workflows unterstützt XML die Interoperabilität mit etablierten Metadatenstandards wie [METS \(Metadata Encoding and Transmission Standard\)](https://www.loc.gov/standards/mets/)²⁴, [MODS \(Metadata Object Description Schema\)](https://www.loc.gov/standards/mods/)²⁵ oder [PREMIS \(Preservation Metadata: Implementation Strategies\)](https://www.loc.gov/standards/premis/)²⁶. Auf diese Weise trägt es wesentlich zur nachhaltigen Bewahrung und Nachnutzung digitaler Repräsentationen bei.

²⁴ <https://www.loc.gov/standards/mets/>

²⁵ <https://www.loc.gov/standards/mods/>

²⁶ <https://www.loc.gov/standards/premis/>

Die Integration signifikanter Eigenschaften in das [sigprops-Schema](#)²⁷ [Wayback](#)²⁸ der SLUB Dresden gestaltet sich beispielhaft wie folgt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ObjectType xmlns="http://slubarchiv.slub-dresden.de/sigprops1"
  xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/sigprops1
https://slubarchiv.slub-dresden.de/slubarchiv/standards/sigprops/sigprops.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="de">
  <Metadata>
    <CreationDate>2025-05-21T12:00:00</CreationDate>
    <Creator>Jörg Heseler</Creator>
    <WorkflowName>SKD_Porzellanfiguren</WorkflowName>
    <InstitutionName>SLUB Dresden</InstitutionName>
    <InstitutionContact>langzeitarchiv@slub-dresden.de</InstitutionContact>
    <ObjectTypeName>Porzellanfiguren mit zugehörigen
Tonteilen</ObjectTypeName>
  </Metadata>
  <SignificantProperties>
    <!-- Geometrie und Proportion -->
    <SignificantProperty>
      <PropertyName>Oberflächenstrukturen</PropertyName>
      <PropertyExplanation>Das Objekt besitzt feinste
        Oberflächenmerkmale wie Kratzer, Rillen oder Unebenheiten
        zur detailgetreuen Reproduktion.</PropertyExplanation>
      <PropertyCategory>Rendering</PropertyCategory>
      <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
    </SignificantProperty>
    <SignificantProperty>
      <PropertyName>Proportionen</PropertyName>
      <PropertyExplanation>Das Objekt weist exakte Proportionen des
        Originals auf, um Maßhaltigkeit
        sicherzustellen.</PropertyExplanation>
      <PropertyCategory>Rendering</PropertyCategory>
      <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
    </SignificantProperty>
    <SignificantProperty>
      <PropertyName>Dimensionsgenauigkeit</PropertyName>
      <PropertyExplanation>Das Objekt ist frei von wahrnehmbaren
        geometrischen Abweichungen bei normalem
        Betrachtungsabstand.</PropertyExplanation>
      <PropertyCategory>Rendering</PropertyCategory>
      <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
    </SignificantProperty>
  </SignificantProperties>
  :
```

²⁷ <https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/standards/sigprops/sigprops.xsd>

²⁸ <https://web.archive.org/web/20230605034118/https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/standards/sigprops/sigprops.xsd>

```

:
<!-- Prozessdokumentation -->
<SignificantProperty>
  <PropertyName>Nachvollziehbarkeit</PropertyName>
  <PropertyExplanation>Das Objekt ist mit dokumentierten
    Bearbeitungsschritten versehen, die reversibel und
    nachvollziehbar sind.</PropertyExplanation>
  <PropertyCategory>Context</PropertyCategory>
  <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
</SignificantProperty>
<SignificantProperty>
  <PropertyName>Digitalisierung</PropertyName>
  <PropertyExplanation>Das Objekt ist mit Angaben zur verwendeten
    Digitalisierungstechnologie (Scanner, Software,
    Einstellungen, Nachbearbeitung)
    versehen.</PropertyExplanation>
  <PropertyCategory>Context</PropertyCategory>
  <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
</SignificantProperty>
<SignificantProperty>
  <PropertyName>Reproduktionsparameter</PropertyName>
  <PropertyExplanation>Das Objekt ist mit technischen Daten zur
    Herstellung (z. B. Druckverfahren, Materialien,
    Einstellungen, Nachbearbeitung)
    dokumentiert.</PropertyExplanation>
  <PropertyCategory>Context</PropertyCategory>
  <PropertyProcedure>designated communities</PropertyProcedure>
</SignificantProperty>
</SignificantProperties>
</ObjectType>

```

Die SLUB Dresden stellt darüber hinaus erweiterbare [XML-Templates für unterschiedliche Objekttypgruppen](https://git.slub-dresden.de/digital-preservation/significantproperties)²⁹ bereit.

²⁹ <https://git.slub-dresden.de/digital-preservation/significantproperties>

6. Signifikante Eigenschaften

Die für eine originalgetreue Reproduktion unverzichtbaren Merkmale digitaler Objekte werden im [sigprops-Schema](#) der SLUB Dresden festgehalten. Dazu zählen u. a. Geometriegenauigkeit, Oberflächendetails, Maßhaltigkeit, Farbtreue und Herstellungsdocumentation. Diese Angaben werden, wie in Abschnitt → [Erfassung signifikanter Eigenschaften in XML](#) beschrieben, in der [sigprops_meissen_porcelain_for_reproduction.xml](#)³⁶ abgelegt.

Alle grundlegenden Metadaten werden in einer zentralen [mets.xml](#) zusammengeführt, die als organisatorisches Rückgrat des digitalen Archivpakets (SIP) dient. Sie verknüpft die verschiedenen Teildateien und Metadatenquellen, ermöglicht maschinenlesbare Interoperabilität und stellt zugleich menschliche Nachvollziehbarkeit aller Reproduktions- und Archivierungsschritte sicher. Damit wird zugleich die Verbindung zwischen den zuvor beschriebenen Informationsklassen und der folgenden technischen Umsetzung des Schemas hergestellt.

3.4.2 Entwurf des Metadatenschemas

Für die strukturierte Erfassung aller Metadaten wird ein standardisiertes Schemenset aus METS und MODS eingesetzt. Ergänzt werden diese durch SLUB-Schemata zur Dokumentation signifikanter Objektmerkmale und rechtlicher Informationen sowie durch [color_mixtures.xsd](#)³⁷ zur normierten Beschreibung chemischer Farbmischungen. Beschreibende Metadaten – von Künstler:in, Herstellungsjahr und Formnummern bis zu Modellvarianten – werden im `<mods>`-Abschnitt des METS-Dokuments hinterlegt und sind so über bibliografische Suchsysteme fachgerecht und interoperabel erschließbar. Die Kombination aus MODS zur semantischen Erschließung und der Meissen-Erweiterung für technische Reproduzierbarkeit gewährleistet:

- **Sichtbarkeit** in Katalogen und Forschungsdatenportalen,
- **Nachvollziehbarkeit** für Restaurierung und Reproduktion,
- **Langzeitverfügbarkeit** durch offene Standards,
- **Maschinenlesbarkeit** für automatisierte Archivprozesse.

Dadurch wird die digitale Existenz der Figur nicht nur dokumentiert, sondern auch ihre reproduktionsfähige Überlieferung langfristig gesichert.

3.4.2.1 Entwurf der Datei [meissen_extension.xsd](#)³⁸

Da MODS für eine maschinenlesbare Reproduktion nicht ausreicht, wird im `<extension>`-Element eine strukturierte Erweiterung im `meissen`-Namespace eingebettet, die spezifische Anforderungen der Meißner Porzellanmanufaktur abbildet. Sie gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

1. Physische Beschreibung der Porzellanfigur

Erfasst werden Maße (Höhe, Breite, Tiefe in mm), Sockeltyp, Bodenmarkierungen, Material- und Farbton des Scherbens, Glasureigenschaften (Dicke, Transparenz, Farbigkeit) sowie Farbmischungen, die in der Datei [color_mixtures.xml](#) ausgelagert sind. Dadurch bleiben Rezepturen unabhängig von Bilddaten referenzierbar und können in Restaurierungs- und

³⁶

https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/sip-example-999999999_11111111111111111111/blob/main/999999999_9_11111111111111111111/meta/sigprops_meissen_porcelain_for_reproduction.xml

³⁷

https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/sip-example-999999999_11111111111111111111/blob/main/999999999_9_11111111111111111111/data/color_mixtures.xsd

³⁸

https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/sip-example-999999999_11111111111111111111/blob/main/999999999_9_11111111111111111111/data/meissen_extension.xsd

Reproduktionsprozessen wiederverwendet werden. Außerdem werden technische Pfade zu 3D-Modellen, Scans und Fotos (z. B. E57, STL, gITF) verknüpft.

2. Digitaler Herstellungsworkflow

Dokumentiert werden verwendete Scanhardware (z. B. GOM ATOS Q) und Software inkl. Version und Einstellungen, Modellierungsschritte (Netzreparatur, Glättung etc.), 3D-Druckhardware und Materialparameter (z. B. Schichtdicke, Temperatur) sowie Slicer-Einstellungen wie Infill, Belichtungszeit und Stützstruktur.

Der Entwurf des [meissen_extension-Schemas](#) sieht wie folgt aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://nfdi4culture.de/meissen1"
  xmlns:meissen="http://nfdi4culture.de/meissen1"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="physicalDescription">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="form" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="extent" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="heightInMillimeter" type="xs:decimal"/>
            <xs:attribute name="widthInMillimeter" type="xs:decimal"/>
            <xs:attribute name="depthInMillimeter" type="xs:decimal"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="decorationType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="foot" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="type" type="xs:string"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="sherd" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="thicknessInMillimeter" type="xs:decimal"/>
            <xs:attribute name="color" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="material" type="xs:string"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="glaze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="thicknessInMillimeter" type="xs:decimal"/>
            <xs:attribute name="color" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="transparencyFraction" type="xs:decimal"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:attribute name="areas" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="baseMarking" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="purpose" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="decorPhotos" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="photoPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="colorMixtures" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="overviewPhotos" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="photoPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rawScans" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="rawScanSubPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="processedScans" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="processedScanSubPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="printableMeshes" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="printableMeshSubPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="viewableMeshes" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="viewableMeshSubPath" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="technicalWorkflow">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="scanning" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="scannerDevice">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="scannerSoftware">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
              <xs:attribute name="version" type="xs:string"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="scannerSettings">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="resolutionInMegapixel"
                type="xs:decimal"/>
              <xs:attribute name="pointDistanceInMillimeter"
                type="xs:decimal"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="modelling" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="modellingSoftware">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
              <xs:attribute name="version" type="xs:string"/>
              <xs:attribute name="processingSteps" type="xs:string"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="printing" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="printerDevice">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="printerMaterial">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="printerSettings">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="layerThicknessInMillimeter"
      type="xs:decimal"/>
    <xs:attribute name="temperatureInCelsius"
      type="xs:decimal"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="slicing" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="slicerSoftware">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
          <xs:attribute name="version" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="slicerSettings">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="infillFraction" type="xs:decimal"/>
          <xs:attribute name="supports" type="xs:string"/>
          <xs:attribute name="exposureTimeInSeconds"
            type="xs:decimal"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

3.4.2.2 Beispiel der Datei [mets.xml](#)

Ermittelte Metadaten werden in der Datei [mets.xml](#) im METS-Format erfasst:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mets:mets xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"
  xmlns:rights="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
  xmlns:meissen="http://nfdi4culture.de/meissen1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd"
  OBJID="999999999_1111111111111111"
  TYPE="SIP"
  PROFILE="SLUBArchiv SIP 1.0"
  LABEL="Porzellanfigur Kakadu von Johann Joachim Kändler">

  <mets:dmdSec ID="dmd1">
    <mets:mdWrap MDTYPE="MODS">
      <mets:xmlData>
        <mods:mods xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"
          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3
http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-7.xsd"
          version="3.7"
          xml:lang="de">

          <mods:identifier
type="local">999999999_1111111111111111</mods:identifier>
          <mods:identifier type="inventoryNumber">PE 10</mods:identifier>

          <mods:titleInfo>
            <mods:title>Kakadu</mods:title>
          </mods:titleInfo>

          <mods:name type="personal">
            <mods:namePart>Johann Joachim Kändler</mods:namePart>
            <mods:role>
              <mods:roleTerm type="text">Modelleur</mods:roleTerm>
            </mods:role>
          </mods:name>

          <mods:originInfo>
            <mods:place>
```

```

    <mods:placeTerm type="text">Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen
GmbH</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:dateCreated encoding="w3cdtf">1734</mods:dateCreated>
  <mods:publisher>Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen
GmbH</mods:publisher>
  <mods:purpose>Für die königliche Porzellanmenagerie im
    Japanischen Palais</mods:purpose>
</mods:originInfo>

<mods:physicalDescription>
  <mods:form authority="gnd">Porzellanfigur</mods:form>
  <mods:extent>Höhe: 35,5 cm, Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9
    cm</mods:extent>
  <mods:note type="physical">Material: Porzellan</mods:note>
  <mods:note type="physical">Bemalung: Aufglasurfarben</mods:note>
  <mods:note type="physical">Sockelboden: geschlossen</mods:note>
  <mods:note type="physical">Scherben: Material: Porzellan, Farbe:
    Weiß, Dicke: 7 mm</mods:note>
  <mods:note type="physical">Glasure: Farbe: Weiß, Dicke: 2,0 mm,
    Transparenz: 98 %, Bereiche: gesamte Figur ohne
    Boden</mods:note>
  <mods:note type="marking">Markierung auf Sockel: No. 216
    (handgeschrieben)</mods:note>
  <mods:note type="purpose">Zweck: Digitale Repräsentation zur
    Reproduktion</mods:note>
  <mods:note type="technical">Dekorationsfotos:
    painting_reference_photos/, Farbmischungen:
    color_mixtures.xml, Beschreibung: Fotografien im
    TIFF-Format, 16bit, mit eingebetteten ICC-Profilen</mods:note>
  <mods:note type="technical">Übersichtsaufnahmen:
    overview_photos/, Beschreibung: Fotografien im TIFF-Format,
    16bit, mit eingebetteten ICC-Profilen</mods:note>
  <mods:note type="technical">Raw Scans:
    scans/raw_scans/scans_e57, Beschreibung: 13 Tonteile als rohe
    E57 vorliegend</mods:note>
  <mods:note type="technical">Processed Scans:
    scans/processed_scans/scans_e57, Beschreibung: 13 Tonteile
    als überarbeitete E57 vorliegend</mods:note>
  <mods:note type="technical">Druckbare Meshes (STL):
    processed_meshes/mesh_stl, Beschreibung: 13 Tonteile
    als STL</mods:note>
  <mods:note type="technical">Ansichtsmodule (glTF):
    processed_meshes/mesh_gltf, Beschreibung: 13 Tonteile
    als glTF</mods:note>
</mods:physicalDescription>

```

<mods:note type="technical">Scanner: GOM ATOS Q</mods:note>
<mods:note type="technical">Scansoftware: GOM Inspect Pro, Version
2023</mods:note>
<mods:note type="technical">Scaneinstellungen: 12 MP Auflösung,
0,04 mm Punktabstand</mods:note>
<mods:note type="technical">Modellierungssoftware: MeshLab,
Version 2022.02, Schritte: manuelle Netzreparatur, Glättung,
Ausrichtung</mods:note>
<mods:note type="technical">3D-Drucker: Original Prusa SL1S SPEED,
Harz: Prusament Tough Resin</mods:note>
<mods:note type="technical">Druckeinstellungen: Schichtdicke:
0,025 mm, Temperatur: 25 °C</mods:note>
<mods:note type="technical">Slicer-Software: PrusaSlicer 2.6.1,
Infill: 100 %, Supports: aktiviert, Belichtungszeit: 2,5
s</mods:note>

<mods:note type="provenance">Aufbewahrungsort: Porzellansammlung,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Tiersaal</mods:note>
<mods:note type="purpose">Herstellungszweck: Für die königliche
Porzellanmanufaktur im Japanischen Palais</mods:note>
<mods:note type="marking">Markierung: No. 216 (Art:
handgeschrieben)</mods:note>
<mods:note type="structure">Art der Figur: geschlossen</mods:note>

<mods:relatedItem type="isReferencedBy">
<mods:location>

<mods:url><https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118580></mods:url>
</mods:location>
<mods:note>Eintrag im Online-Objektkatalog der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden (SKD)</mods:note>
</mods:relatedItem>

<mods:location>
<mods:physicalLocation>Porzellansammlung, Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, Tiersaal</mods:physicalLocation>
</mods:location>

<mods:accessCondition type="use and reproduction">Rechteinhaber:
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH. Nutzung eingeschränkt
(geschlossen).</mods:accessCondition>

<mods:recordInfo>
<mods:recordContentSource>SLUB
Dresden</mods:recordContentSource>
<mods:recordCreationDate
encoding="w3cdtf">2024-03-01</mods:recordCreationDate>

```

<mods:languageOfCataloging>
  <mods:languageTerm type="code"
    authority="iso639-2b">ger</mods:languageTerm>
</mods:languageOfCataloging>
</mods:recordInfo>

<mods:extension>
  <meissen:physicalDescription>
    <meissen:form authority="gnd">Porzellanfigur</meissen:form>
    <meissen:extent heightInMillimeter="355"
      widthInMillimeter="410" depthInMillimeter="189" />
    <meissen:decorationType>Aufglasurfarben</meissen:decorationType>
    <meissen:foot type="closed" />
    <meissen:sherd thicknessInMillimeter="7" color="white"
      material="porzellan" />
    <meissen:glaze thicknessInMillimeter="2" color="white"
      transparencyFraction="0.98"
      areas="gesamte Figur ohne Boden" />
    <meissen:baseMarking>No. 216
      (handgeschrieben)</meissen:baseMarking>
    <meissen:purpose>Digitale Repräsentation zur
      Reproduktion</meissen:purpose>
    <meissen:decorPhotos photoPath="painting_reference_photos/"
      colorMixtures="color_mixtures.xml"
      description="Fotografien im TIFF-Format, 16bit, mit
eingebetteten ICC-Profilen" />
    <meissen:overviewPhotos photoPath="painting_reference_photos"
      description="Fotografien im TIFF-Format, 16bit, mit eingebetteten
ICC-Profilen" />
    <meissen:rawScans rawScanSubPath="scans/raw_scans/scans_e57"
      description="13 Tonteile als rohe E57 vorliegend" />
    <meissen:processedScans
      processedScanSubPath="scans/processed_scans/scans_e57"
      description="13 Tonteile als überarbeitete E57 vorliegend"
      />
    <meissen:printableMeshes
      printableMeshSubPath="processed_meshes/mesh_stl"
      description="13 Tonteile als druckbare STL vorliegend" />
    <meissen:viewableMeshes
      viewableMeshSubPath="processed_meshes/mesh_gltf"
      description="13 Tonteile als glTF vorliegend" />
  </meissen:physicalDescription>
  <meissen:technicalWorkflow>
    <meissen:scanning>
      <meissen:scannerDevice name="GOM ATOS Q" />
      <meissen:scannerSoftware name="GOM Inspect Pro"
        version="2023" />
    </meissen:scanning>
  </meissen:technicalWorkflow>

```

```

        <meissen:scannerSettings resolutionInMegapixel="12"
            pointDistanceInMillimeter="0.04" />
    </meissen:scanning>
    <meissen:modelling>
        <meissen:modellingSoftware name="MeshLab" version="2022.02"
            processingSteps="manuelle Netzreparatur, Glättung, Ausrichtung"
/>
    </meissen:modelling>
    <meissen:printing>
        <meissen:printerDevice name="Original Prusa SL1S SPEED" />
        <meissen:printerMaterial name="Prusament Tough Resin" />
        <meissen:printerSettings layerThicknessInMillimeter="0.025"
            temperatureInCelsius="25" />
    </meissen:printing>
    <meissen:slicing>
        <meissen:slicerSoftware name="PrusaSlicer" version="2.6.1"
            />
        <meissen:slicerSettings infillFraction="1.0"
            supports="Activated" exposureTimeInSeconds="2.5" />
    </meissen:slicing>
    </meissen:technicalWorkflow>
</mods:extension>

</mods:mods>
</mets:xmlData>
</mets:mdWrap>
</mets:dmdSec>

<mets:amdSec ID="amd1">
    <mets:rightsMD>
        <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="SLUBRights">
            <mets:xmlData>
                <rights:RightsDeclaration
                    xmlns:rights="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1">
                    <rights:RightsBasis>copyrighted</rights:RightsBasis>
                    <rights:CopyrightOwner>
                        <rights:OwnerName>Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen
GmbH</rights:OwnerName>
                    </rights:CopyrightOwner>

                    <rights:AccessRightsRestriction>geschlossen</rights:AccessRightsRestriction>
                    <rights:GrantedRights>

                    <rights:GrantedPermission>digital_preservation</rights:GrantedPermission>
                    <rights:GrantedPermission>reproduction</rights:GrantedPermission>
                    </rights:GrantedRights>

```

```

        <rights:OtherRightsInformation>SLUBArchiv, 1.3.2024, zuständig
        für digitale
        Langzeitarchivierung</rights:OtherRightsInformation>
    </rights:RightsDeclaration>
</mets:xmlData>
</mets:mdWrap>
</mets:rightsMD>
</mets:amdSec>

<mets:fileSec>
    <mets:fileGrp USE="images">
        <mets:file ID="photo10" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000001.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="photo11" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000002.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="photo12" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000003.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="photo13" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000004.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="photo14" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000005.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="photo15" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat xlink:href="overview_photos/photos_tif/00000006.tif"
xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        <mets:file ID="paint16" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat
xlink:href="painting_reference_photos/photos_tif/00000001.tif"
            xlink:type="simple" />
        </mets:file>
        :
        :
        <mets:file ID="paint30" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat
xlink:href="painting_reference_photos/photos_tif/00000015.tif"
            xlink:type="simple" />
    </mets:fileGrp>
</mets:fileSec>

```

```

    </mets:file>
</mets:fileGrp>
<mets:fileGrp USE="3dmodels">
  <mets:file ID="stl_clay_part001" MIMETYPE="model/stl">
    <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part001/processed_meshes/mesh_stl/mesh.stl"
      xlink:type="simple" />
    </mets:file>
    <mets:file ID="glTF_clay_part001" MIMETYPE="model/gltf+json">
      <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part001/processed_meshes/mesh_gltf/mesh.gltf"
        xlink:type="simple" />
      </mets:file>
    <mets:file ID="scan_clay_part001" MIMETYPE="application/e57">
      <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part001/scans/processed_scans/scans_e57/scan.e57"
        xlink:type="simple" />
      </mets:file>
    :
    :
    <mets:file ID="stl_clay_part013" MIMETYPE="model/stl">
      <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part013/processed_meshes/mesh_stl/mesh.stl"
        xlink:type="simple" />
      </mets:file>
    <mets:file ID="glTF_clay_part013" MIMETYPE="model/gltf+json">
      <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part013/processed_meshes/mesh_gltf/mesh.gltf"
        xlink:type="simple" />
      </mets:file>
    <mets:file ID="scan_clay_part013" MIMETYPE="application/e57">
      <mets:FLocat
xlink:href="clay_parts/clay_part013/scans/processed_scans/scans_e57/scan.e57"
        xlink:type="simple" />
      </mets:file>
  </mets:fileGrp>
</mets:fileSec>

<mets:structMap TYPE="logical">
  <mets:div TYPE="object" LABEL="Porzellanfigur Kakadu">
    <mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 1 (rechts)">
      <mets:fptr FILEID="photo10" />
    </mets:div>
    <mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 2 (hinten)">
      <mets:fptr FILEID="photo11" />
    </mets:div>
    <mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 3 (links)">

```

```

    <mets:fptr FILEID="photo12" />
</mets:div>
<mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 4 (vorne)">
  <mets:fptr FILEID="photo13" />
</mets:div>
<mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 5 (unten)">
  <mets:fptr FILEID="photo14" />
</mets:div>
<mets:div TYPE="photo" LABEL="Gesamtansicht 6 (oben)">
  <mets:fptr FILEID="photo15" />
</mets:div>
<mets:div TYPE="painting_reference" LABEL="Dekorvorlage 1 (Sockel)">
  <mets:fptr FILEID="paint16" />
</mets:div>
:
:
<mets:div TYPE="painting_reference" LABEL="Dekorvorlage 15 (Bauch unten)">
  <mets:fptr FILEID="paint30" />
</mets:div>
<mets:div TYPE="clay_part" LABEL="clay_part001 (Sockel)">
  <mets:fptr FILEID="stl_clay_part001" />
  <mets:fptr FILEID="glTF_clay_part001" />
  <mets:fptr FILEID="scan_clay_part001" />
  <mets:note type="dimensions">Höhe: 143,7 mm, Breite: 25,7 mm, Tiefe: 26,2
mm</mets:note>
  <mets:note type="marking">Eingeritzte Nummern: 1, 2, 3, 4, 5</mets:note>
</mets:div>
:
:
<mets:div TYPE="clay_part" LABEL="clay_part013 (Kopffeder 2)">
  <mets:fptr FILEID="stl_clay_part013" />
  <mets:fptr FILEID="glTF_clay_part013" />
  <mets:fptr FILEID="scan_clay_part013" />
  <mets:note type="dimensions">Höhe: 105,8 mm, Breite: 97,9 mm, Tiefe: 80,8
mm</mets:note>
  <mets:note type="marking">Eingeritzte Nummern: 12</mets:note>
</mets:div>
</mets:div>
</mets:structMap>
</mets:mets>

```

3.4.2.3 Entwurf der Datei [color_mixtures.xsd](#)

Für die farbgetreue Reproduktion historischer Porzellanfiguren sind standardisierte und maschinenlesbare Angaben zu chemischen Farbmischungen unverzichtbar. Diese werden in der Datei [color_mixtures.xml](#) dokumentiert, die im Verzeichnis [data/](#)³⁹ des SIP abgelegt und im Manifest der [mets.xml](#) referenziert wird.

Die XML-Struktur wurde gezielt für den Einsatz im digitalen Archiv entwickelt und richtet sich primär an Restaurator:innen sowie Fachkräfte der Farbmischung. Jede Farbmischung umfasst einen eindeutigen Namen, eine Liste chemischer Bestandteile mit quantitativem Mischungsverhältnis, das angewandte Dekorverfahren (Auf- oder Unterglasur) sowie optionale Anwendungskontexte (z. B. „Schnabel“, „Flügelspitzen“). Die Deklaration orientiert sich am MODS-Erweiterungsschema und erlaubt beliebig viele `<colorMix>`-Einträge.

Ein Beispielausschnitt aus der Datei [color_mixtures.xml](#) wird im Folgenden dargestellt:

```
<decor:colorMixtures xmlns:decor="http://nfdi4culture.de/decor1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://nfdi4culture.de/decor1 color_mixtures.xsd">

  <decor:colorMix id="color001">
    <decor:name>Grün 7 (auf Chromoxid-Basis)</decor:name>
    <decor:components>
      <decor:component name="Chromoxid" ratioFraction="0.70" />
      <decor:component name="Eisenoxid" ratioFraction="0.30" />
    </decor:components>
    <decor:technique>Aufglasurmalerei</decor:technique>
    <decor:applicationAreas>
      <decor:area>Flügelfedern</decor:area>
    </decor:applicationAreas>
  </decor:colorMix>
  :
```

³⁹

https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/sip-example-999999999_11111111111111111111/tree/main/999999999_9_11111111111111111111/data

```

:
<decor:colorMix id="color008">
  <decor:name>Gelb 11 (auf Eisen-Antimon-Basis)</decor:name>
  <decor:components>
    <decor:component name="Eisenoxid" ratioFraction="0.60" />
    <decor:component name="Antimonoxid" ratioFraction="0.40" />
  </decor:components>
  <decor:technique>Aufglasurmalerei</decor:technique>
  <decor:applicationAreas>
    <decor:area>Beine</decor:area>
  </decor:applicationAreas>
</decor:colorMix>

</decor:colorMixtures>

```

Das zugehörige XML-Schema [color_mixtures.xsd](#) definiert die zugrunde liegende Struktur:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://nfdi4culture.de/decor1"
  xmlns:decor="http://nfdi4culture.de/decor1"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="colorMixtures" type="decor:ColorMixturesType"/>

  <xs:complexType name="ColorMixturesType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="colorMix" type="decor:ColorMixType"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ColorMixType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="components" type="decor:ComponentsType"/>
      <xs:element name="technique" type="xs:string"/>
      <xs:element name="applicationAreas" type="decor:ApplicationAreasType"
        minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ComponentsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="component" type="decor:ComponentType"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ComponentType">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="ratioFraction" type="xs:decimal" use="required" />
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ApplicationAreasType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="area" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:schema>

```

Die Erstellung der Datei erfolgt idealerweise in enger Abstimmung mit Expert:innen der Meiner Porzellanmanufaktur, um sowohl historische Rezepturen als auch aktuelle Anpassungen exakt zu dokumentieren.

Alle zugehrigen Dateien dieses Kapitels knnen aus dem [zugehrigen Git-Repository](#)⁴⁰ heruntergeladen werden.

⁴⁰ https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/sip-example-999999999_111111111111111

3.5 Formatauswahl

Die Wahl geeigneter Dateiformate ist ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige Sicherung digitaler Inhalte. Sie entscheidet, ob Daten über Jahrzehnte hinweg verlässlich erhalten, migriert und genutzt werden können. Zwar akzeptieren Langzeitarchive viele Formate, doch gelten offen dokumentierte, weit verbreitete Standards mit einfacher Struktur als besonders archivfähig – gerade im Hinblick auf zukünftige Migrationen. Für komplexe Objekte wie 3D-Modelle oder -Scans existieren allerdings noch wenige dauerhaft etablierte Archivformate, was die Auswahl erschwert.

3.5.1 Kriterien für archivtaugliche Formate

Archivtaugliche Formate zeichnen sich aus durch:

- hohen Offenlegungsgrad,
- breite Verbreitung,
- geringe Komplexität der Spezifikation,
- gute Selbstdokumentation,
- Robustheit gegenüber Datenfehlern und
- geringe Abhängigkeit von Zusatzressourcen.

3.5.2 3D-Formate: Punktwolken und Drahtgittermodelle

Beim Scan von Tonteilen oder Porzellanfiguren mit Streifenlichtscannern entstehen zunächst Punktwolken, die die Rohgeometrie erfassen. Aus diesen werden anschließend Drahtgittermodelle erzeugt, die für Visualisierung und 3D-Druck benötigt werden. Beide Stufen sind archivrelevant: Punktwolken sichern die Nachvollziehbarkeit des Scans, Drahtgittermodelle dienen der praktischen Reproduktion.

Zwar können 3D-Formate wie glTF, X3D, DAE und OBJ auch Punktwolken speichern, sind aber nicht auf die performante Verarbeitung von Millionen Punkten ausgelegt. Daher wurden für den Use Case geeignete Punktwolken- und Drahtgitterformate getrennt untersucht.

Um praxisnahe Empfehlungen zu entwickeln, wurden Daten aus einer [Umfrage](#)⁴¹ des [NFDI4Culture-Forums „3D-Objekte: Digitalisierung, Präsentation und Langzeitarchivierung“](#)⁴² (Mai 2022) ausgewertet. Die dort von den Teilnehmer:innen genannten Formate sind in folgender Abbildung dargestellt:

⁴¹ <https://zenodo.org/records/8033536>

⁴² <https://nfdi4culture.de/id/E3135>

Abb. 13: Ergebnisse der Umfrage zu in der Community eingesetzten 3D-Formaten im Kontext von Digitalisierung und Langzeitarchivierung

Darüber hinaus wurden im Dezember 2023 in der AG 3D Empfehlungen zu archivfähigen Formaten für die Digitalisierung musealer Objekte mit dem Ziel ihrer Reproduktion erarbeitet. Auf Grundlage dieser Ergebnisse entstand eine tabellarische [Übersicht archivfähiger 3D-Formate](#)⁴³, die in den folgenden Abschnitten hinsichtlich Funktionalität und Archivfähigkeit bewertet wird.

3.5.3 Punktwolkenformate für gescannte Tonteile

Punktwolken enthalten rohe, ungefilterte Geometrieinformationen und dienen der Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit des Scans. Für die Archivierung von Punktwolken wurden die nicht-proprietären Formate ASTM E57, ASPRS Lidar Data Exchange Format (LAS) und Stanford Polygon (PLY) geprüft:

Format	Geometrie	Erscheinungsbild		Szene		Annotationen	
	Punkte	Farben	Fotos	Transformationen	Gruppen	auf Gruppen-Ebene	auf Datei-Ebene
E57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAS	✓	✓					✓
PLY	✓	✓					

Abb. 14: Punktwolkenformate E57, LAS und PLY geordnet nach Funktionalität

⁴³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376982>

— ASTM E57 (E57): Ø 80%

— ASPRS Lidar Data Exchange Format (LAS): Ø 76%

— Polygon File Format (PLY): Ø 69%

Abb. 15: Punktwolkenformate E57, LAS und PLY geordnet nach Archivfähigkeit

Funktionalität: E57 bietet als einziges Format native Unterstützung für eingebettete Fotos, Transformationen und strukturierte Gruppen mit Annotationen. PLY und LAS speichern zwar auch Geometrie und Farbinformationen, sind aber funktional eingeschränkter.

Archivfähigkeit: In einer vergleichenden Bewertung schnitt E57 hinsichtlich Offenheit, Dokumentation, Robustheit und langfristiger Nutzbarkeit am besten ab.

Empfehlung: Für die Ablage unbearbeiteter Punktwolken wird daher E57 als Zielformat gewählt.

3.5.4 Drahtgitterformate

Zur visuellen Darstellung und zum 3D-Druck werden polygonale Drahtgittermodelle aus Punktwolken erzeugt. Gegenwärtig wird ein Format benötigt, das für den 3D-Druck geeignet ist und zugleich die Einbettung grundlegender Metadaten erlaubt. Dabei stehen vor allem Geometrie, strukturelle Informationen und Metadaten auf Dateiebene im Vordergrund. Perspektivisch sollen zusätzlich zur Geometrie auch Dekorbemalungen als Texturen direkt mit dem 3D-Modell verknüpft werden, um eine realitätsnahe Visualisierung zu ermöglichen. Derzeit ist dies jedoch noch zu

ressourcenintensiv, da Reflexionen in der Glasur und der hohe Aufwand für Farbkalibrierung eine aufwändige Nachbearbeitung erfordern.

Untersucht wurden daher die offenen Formate Wavefront OBJ, Stanford PLY, Stereolithographie (STL), glTF (Graphics Language Transmission Format) und X3D (Extensible 3D) im Hinblick auf Funktionalität und Archivfähigkeit.

Format	Gegenwärtig gefordert			Perspektivisch interessant								
	Punkte	Facetten	Meta- daten auf Datei- Ebene	Farben	Texturen	Bump Maps	PBR	Trans- forma- tionen	Gruppen	Licht- quellen	Kameras	Annota- tionen auf Polygon- Ebene
X3D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
glTF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DAE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
OBJ		✓		✓	✓	✓			✓			
PLY	✓	✓		✓								✓
STL		✓										

Abb. 16: Drahtgitterformate X3D, glTF, DAE, OBJ, PLY und STL geordnet nach Funktionalität

— Graphics Language Transmission Format (gITF): Ø 88%

— Extensible 3D (X3D): Ø 84%

— Digital Asset Exchange (DAE): Ø 83%

— Standard Tessellation Language (STL): Ø 72%

— Wavefront Object File (OBJ): Ø 71%

— Polygon File Format (PLY): Ø 69%

Abb. 17: Drahtgitterformate gITF, X3D, DAE, STL, OBJ und PLY geordnet nach Archivfähigkeit

Funktionalität: DAE bietet die umfassendste Unterstützung für komplexe Geometrien, Materialdefinitionen und strukturierte Annotationen bis auf Polygonebene. glTF unterstützt moderne Materialmodelle und erlaubt das Einbetten von Texturen (z. B. als Base64), wodurch Verlinkungsfehler verhindert werden. Koordinaten und weitere numerische Daten werden in der ASCII-Version von glTF in einer separaten BIN-Datei unkomprimiert binär gespeichert, was eine effiziente Verarbeitung bei guter Lesbarkeit der Hauptdatei ermöglicht. STL ist stark limitiert, bleibt jedoch aufgrund seiner Simpelheit und weiten Verbreitung im 3D-Druck weiterhin relevant.

Praxis: In Tests zeigten sich bei X3D erhebliche Interoperabilitätsprobleme, weshalb es ausgeschlossen wurde. DAE-Dateien benötigen zudem deutlich mehr Speicherplatz als glTF.

Archivfähigkeit: Hinsichtlich Archivfähigkeit teilen sich glTF mit DAE die besten Mittelwerte.

Langfristige Perspektive: Beide Formate werden von der Khronos Group betreut. Während DAE jedoch seit Jahren nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird und aktuell keine neue Version geplant ist, wird glTF kontinuierlich ausgebaut – unter anderem durch moderne Materialmodelle, neue Erweiterungen sowie [Kooperationen mit anderen Standards wie OpenUSD](#)⁴⁴ [Wayback](#)⁴⁵. glTF unterstützt zudem Physically Based Rendering (PBR), wodurch Oberflächeneigenschaften wie Glanz, Rauheit oder Lichtbrechung realistisch dargestellt werden können.

Auch aus Sicht der Softwareentwicklung ist ein klarer Trend erkennbar: In gängigen Open-Source-Programmen wie [Blender](#)⁴⁶ oder [Godot](#)⁴⁷ [Wayback](#)⁴⁸ verliert DAE zunehmend an Unterstützung, während glTF als moderner Standard stetig an Bedeutung gewinnt.

Empfehlung: Für die aktuelle Phase der digitalen Archivierung und Reproduktion wird glTF als Primärformat gewählt, ergänzt durch STL für optimierte Druckprozesse. Eine Einbettung von PBR-Texturen erfolgt vorerst nicht, da Glasuroberflächen und Farbkalibrierung zu aufwändig sind. Perspektivisch kann PBR jedoch für Dekorationsmaler:innen wichtig werden, die bei der Reproduktion auf eine realitätsnahe Wiedergabe angewiesen sind. Metadaten werden ausschließlich in den glTF-Dateien und der [mets.xml](#) abgelegt. Ein zusätzliches Einbetten in STL-Dateien ist nicht erforderlich.

⁴⁴

<https://www.khronos.org/blog/building-bridges-in-3d-aousd-and-khronos-collaborate-on-openusd-and-gltf-interoperability>

⁴⁵

<https://web.archive.org/web/20241114132258/https://www.khronos.org/blog/building-bridges-in-3d-aousd-and-khronos-collaborate-on-openusd-and-gltf-interoperability>

⁴⁶ <https://devtalk.blender.org/t/moving-collada-i-o-to-legacy-status/34621/1>

⁴⁷ <https://godotengine.org/article/introducing-the-godot-gltf-2-0-scene-exporter/#addendum-why-not-collada-dae>

⁴⁸

<https://web.archive.org/web/20250718061816/https://godotengine.org/article/introducing-the-godot-gltf-2-0-scene-exporter/#addendum-why-not-collada-dae>

3.5.5 Bildformate für Dekorvorlagen

Die farbgetreue Dokumentation historischer Oberflächendekore erfordert hochauflösende, verlustfreie Bildformate mit präzisiertem Farbmanagement und der Möglichkeit, strukturierte Metadaten einzubetten. Diese Aufnahmen bilden die Grundlage für die manuelle Reproduktion durch Dekorationsmaler:innen.

Format	Verlustfrei möglich	Unkomprimiert möglich	Farbtiefe ≥ 16 Bit pro Farbkanal	ICC-Profile einbettbar	XML-Metadaten einbettbar
TIFF	✓	✓	✓	✓	✓
JPEG 2000	✓	✓	✓	✓	✓
PNG	✓		✓		
JPEG				✓	✓

Abb. 18: Funktionalität archivfähiger Bildformate

Empfehlung: TIFF hat sich als Standard für die Langzeitarchivierung etabliert. Es erlaubt verlustfreie Speicherung, umfassende Metadateneinbettung (IPTC, Exif, XMP) sowie exaktes Farbmanagement über ICC-Profile. PNG eignet sich eher für Web- oder Vorschauarstellungen, nicht jedoch als Archivformat. JPEG 2000 ist technisch geeignet, bietet hohe Farbtiefe und Metadateneinbettung, leidet aber in der Praxis unter begrenzter Softwareunterstützung und höherer Komplexität. JPEG ist aufgrund der verlustbehafteten Kompression ungeeignet.

Anwendung: Alle fotografischen Dekorvorlagen werden im TIFF-Format archiviert. Dabei werden individuelle Farbreferenzen (ICC-Profile) direkt in jede Datei eingebettet. Die Pigmentinformationen (Farbmuster) werden hingegen separat in der [color_mixtures.xml](#) dokumentiert und nicht in die Bilddateien integriert, da die Fotos auch für andere Zwecke – etwa Katalogproduktion oder Versicherungsdokumentation – genutzt werden können.

Weitere Informationen zu archivfähigen 3D-Formaten:

- Artefactual Systems and the Digital Preservation Coalition. (2021). *Preserving 3D*. Digital Preservation Coalition. <https://doi.org/10.7207/twgn21-14>
- Heseler, J. (2025). *Archive-Friendly 3D Formats*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376982>

Weitere Informationen zu 3D-Use-Cases:

- Heseler, J., Arnold, M., Büttner, A., & Worthington, S. (2023). *3D-Digitalisierung und Langzeitarchivierung – Umfrageergebnisse aus der NFDI4Culture Community*. 17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8033536>
- Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. (2022). *NFDI4Culture – Hackathons*. <https://nfdi4culture.de/id/E3610>

3.6 Entwurf der Digitalisierungsworkflows

3.6.1 3D-Digitalisierung vorbereiteter Tonteile

Zur Reproduktion werden Tonteile aus Gipsformen geformt, zur vollständigen Figur zusammengesetzt, manuell überarbeitet und entlang geeigneter Trennlinien hinterschneidungsfrei segmentiert. Diese Segmente werden anschließend mittels Streifenlichtprojektion (SLP) digitalisiert.

Abb. 19: Eine Frau scannt ein Tonteil mit dem Streifenlichtscanner SmartScan von AICON 3D Systems (Urheber:in: [photothek.net / Thomas Imo](http://photothek.net/), Anbieter:in: [SPK⁴⁹](http://SPK49), mit freundlicher Genehmigung)

Für eine hochwertige Erfassung ist die sorgfältige Vorbereitung der Tonteile entscheidend: Die Oberflächen müssen vollständig getrocknet sowie frei von Staub und Fingerabdrücken sein – eine Reinigung mit Druckluft oder weichen Pinseln genügt. Um Reflexionen zu vermeiden, kann bei Bedarf ein temporäres Mattierungsspray auf die Tonteile aufgetragen werden. Da die Tonteile nicht

⁴⁹

<https://www.preussischer-kulturbesitz.de/schwerpunkte/kulturgutschutz/alle-news-kulturgutschutz/news-detail-kulturgutschutz/artikel/2016/05/20/projekt-zedikum-digitalisiert-schaetze-der-museumsinsel-in-3d.html>

weiterverwendet werden, ist kein Entfernen des Sprays erforderlich. Bei der Digitalisierung originaler Porzellanfiguren ist der Einsatz von Mattierungssprays jedoch strikt ausgeschlossen, da diese die Oberfläche chemisch oder physisch beeinträchtigen könnten.

Während des Scans wird jedes Objekt auf einem neutralgrauen, matten Drehteller positioniert, um Glanz und Fremdreife zu minimieren. Die Umgebung sollte abgedunkelt sein; für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen Softboxen oder diffuses Licht. Optional verbessern Polarisationsfilter die Reflexkontrolle zusätzlich. Diese Anforderungen gelten nicht nur für farbige Porzellanfiguren, sondern auch für die Digitalisierung farbloser Tonteile, da eine reflexfreie Umgebung die Präzision der Geometrieerfassung wesentlich verbessert.

Dank der gezielten Segmentierung lassen sich die vorbereiteten Tonteile ohne Mehrfachscans hochpräzise erfassen.

3.6.2 Fotografische Dokumentation der Farbgestaltung

Für die originalgetreue Reproduktion Meißner Porzellanfiguren ist die präzise Erfassung der Farbgestaltung unerlässlich. Ziel ist die Bereitstellung farbverbindlicher Bildvorlagen, die Dekorationsmalern als Grundlage für die manuelle Nachbemalung dienen.

Die Aufnahmen erfolgen unter kontrollierten Bedingungen: Die Figur wird auf einem neutralgrauen, nicht reflektierenden Hintergrund positioniert, diffus ausgeleuchtet (z. B. mit Softboxen oder Polarisationsfiltern) und aus allen relevanten Perspektiven fotografiert. Ein standardisiertes Farbtarget (z. B. X-Rite ColorChecker) wird integriert, um die spätere Farbkalibrierung zu ermöglichen. Störlicht wird durch Abdunkelung der Umgebung vermieden. Die Bilder werden im unkomprimierten TIFF-Format mit eingebettetem ICC-Profil aufgenommen, um Farbtreue und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

Ergänzend werden für jedes Dekorelement (z. B. Federn, Augenringe, Schnabelränder, Blätter) die verwendeten Farbreferenzen notiert. Diese verweisen auf standardisierte Mischungsverhältnisse pigmentierter Oxide oder Edelmetalle, die parallel dokumentiert werden. So bleibt eine farblich präzise Rekonstruktion auch bei künftigen Änderungen der Pigmentzusammensetzung gewährleistet.

Alle Bild- und Farbdaten fließen in eine strukturierte Dokumentation ein – als Grundlage für die Bemalung und zur Sicherung der farblichen Authentizität.

Weitere Informationen zur Digitalisierung von Meißner Porzellanfiguren:

- Peinelt-Schmidt, S., & Randhahn, K. (2021, Juli 15). *SKD Blog: Wie aus Porzellan Pixel werden*. SKD Blog.

<https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/>

 [Wayback](https://web.archive.org/web/20250812113620/https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/)⁵⁰

⁵⁰ <https://web.archive.org/web/20250812113620/https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/>

3.7 Erhaltungsplanung

3.7.1 Zielsetzung der Erhaltungsplanung

Die **Erhaltungsplanung** (Preservation Planning) ist ein zentrales Element der digitalen Langzeitarchivierung. Ihr Ziel ist es, die dauerhafte Authentizität, Integrität und Nutzbarkeit aller eingelieferten Daten gemäß dem OAIS-Modell sicherzustellen. Dazu werden geeignete Maßnahmen identifiziert, bewertet, dokumentiert und umgesetzt.

Authentizität bedeutet, dass Archivdaten vollständig, korrekt und nachweislich dem Original entsprechen. Sie wird gewährleistet durch Prüfsummen (Checksums) bei der Paketierung, regelmäßige Integritätsprüfungen (Fixity Checks) im Archivbetrieb sowie die Dokumentation nachvollziehbarer Provenienzinformatoren.

Nutzbarkeit bedeutet im Kontext der Meißner Porzellanmanufaktur, dass die digitalisierten 3D-Modelle auch in Zukunft zur Herstellung passgenauer Gipsformen einsetzbar bleiben. Dies erfordert wohldokumentierte signifikante Eigenschaften, den Einsatz archivtauglicher Formate bereits bei der Digitalisierung, anlassbezogene Formatmigrationen auf neue Standards sowie die dauerhafte Bewahrung aller zur Verarbeitung notwendigen Metadaten. Auch fotografische Dokumentationen müssen so erhalten bleiben, dass Dekorationsmaler:innen die Bemalung detailgetreu und farbverbindlich rekonstruieren können. Dazu gehört neben der Farbtreue der Bilddaten auch die Archivierung von Farbnummern bzw. Mischungsverhältnissen, um spätere Reproduktionen konsistent zu ermöglichen.

3.7.2 Risikoanalyse (Technology Watch & Community Watch)

Die Erhaltungsplanung nach dem OAIS-Modell beginnt mit einer strukturierten Risikoanalyse. Dabei kommen zwei sich ergänzende Strategien zur Anwendung:

Die **Technology Watch** verfolgt technologische Entwicklungen rund um Speichermedien, Dateiformate, Rendering-Software (z. B. Blender, MeshLab, Autodesk-Produkte) und Betriebssystemkompatibilitäten. Sie erkennt Risiken wie Bit-Verfall oder schwindende Formatunterstützung (z. B. OBJ zugunsten von glTF) frühzeitig und leitet daraus entsprechende Migrationsbedarfe ab.

Die **Community Watch** erfasst parallel die Anforderungen der relevanten Zielgruppen – etwa Kunsthistoriker:innen, Restaurator:innen, 3D-Druck-Dienstleister:innen, die Porzellanmanufaktur und die GLAM-Community – insbesondere in Bezug auf Dateiformate, Wiederverwendbarkeit und modellierungsrelevante Standards.

Beide Beobachtungsansätze fließen in eine zyklische Risikoanalyse ein und bilden die Grundlage für die priorisierte Planung und Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen.

3.7.3 Erstellen von SIPs

Bei der Einreichung von Daten in ein digitales Archiv erstellen die Datengebenden ein Submission Information Package (SIP). Es enthält alle Datenobjekte und die zugehörigen Metadaten. Die Struktur des SIP wird vom Archiv vorgegeben; in diesem Projekt kommt das weit verbreitete [BagIt-Format](#)⁵¹ [Wayback](#)⁵² zum Einsatz.

Verwandte Datenobjekte und Metadaten werden als „intellektuelle Einheit“ (abgekürzt „IE“) zusammengefasst. Eine Porzellanfigur, wie etwa der Kakadu von Johann Joachim Kändler, bildet

⁵¹ <https://dallibraries.atlassian.net/wiki/spaces/GLOS/pages/931725313/BagIt+File+Packaging+Format>

⁵²

<https://web.archive.org/web/20240330092730/https://dallibraries.atlassian.net/wiki/spaces/GLOS/pages/931725313/BagIt+File+Packaging+Format>

mit allen zugehörigen Objektdaten und Metadaten eine solche IE. Archive wie das [SLUBArchiv.digital](https://slubarchiv.digital)⁵³ stellen jede IE in einem eigenen AIP dar. Dessen Einlieferung ins Langzeitarchiv erfolgt in Form eines SIPs, das alle zu einer Figur zugehörigen Tonteile, Scans und Fotos enthält.

Weitere Informationen zu Submission Information Packages (SIPs):

- nestor AG SIP-Konkretisierung. (2025). *Submission Information Package (SIP)*. nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung.
<https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=259632402> [Wayback](https://web.archive.org/web/20250623155846/https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=259632402)⁵⁴
- nestor AG SIP-Konkretisierung. (2020). *Grundsätze zur SIP-Bildung. Handreichung der nestor Arbeitsgruppe SIP-Konkretisierung*. nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland.
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2020071606>

3.7.3.1 Beispielhafter Aufbau eines SIP im Use Case

Die folgende Abbildung zeigt eine beispielhafte Ordnerstruktur eines SIP zur Reproduktion der Kakadu-Porzellanfigur:

⁵³ <https://slubarchiv.slub-dresden.de>

⁵⁴ <https://web.archive.org/web/20250623155846/https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=259632402>

```

999999999_1111111111111111/
  bag-info.txt
  bagit.txt
  manifest-md5.txt
  manifest-sha512.txt
  tagmanifest-md5.txt
  tagmanifest-sha512.txt
  data/
    color_mixtures.xml
    color_mixtures.xsd
    meissen_extension.xsd
    mets.xml
    clay_parts/
      clay_part001/
        processed_meshes/
          mesh_gltf/
            mesh.bin
            mesh.gltf
          mesh_stl/
            mesh.stl
        scans/
          processed_scans/
            scans_e57/
              scan.e57
          raw_scans/
            scans_e57/
              scan.e57
      :
      :
      :
      clay_part013/
        processed_meshes/
          mesh_gltf/
            mesh.bin
            mesh.gltf
          mesh_stl/
            mesh.stl
        scans/
          processed_scans/
            scans_e57/
              scan.e57
          raw_scans/
            scans_e57/
              scan.e57
    overview_photos/
      photos_tif/
        00000001.tif (alle mit eingebettetem ICC-Profil)
        :
        00000006.tif
    painting_reference_photos/
      photos_tif/
        00000001.tif (alle mit eingebettetem ICC-Profil)
        :
        00000015.tif
  meta/
    rights.xml
    sigprops_meissen_porcelain_for_reproduction.xml

```

Jedes SIP erhält eine eindeutige ID, hier z. B. 999999999_1111111111111111 , die nach einem Schema des Archivs festgelegt wird. Im SLUBArchiv.digital setzt sich diese aus einem vom Produzenten vergebenen Identifier (hier: 999999999) und einem vom Archiv vergebenen Workflow-Identifier (hier: 1111111111111111), über den das SIP eingeliefert wird, zusammen. Einige Archive speichern zusätzlich zu den archivtauglichen Masterdateien auch abgeleitete Derivate (z. B. für Online-Präsentationen). In diesem Projekt wird jedoch ausschließlich die Masterdatei für die Langzeitarchivierung berücksichtigt.

SIP-Dateien mit ihrer Funktion im Überblick:

Datei / Pfad	Beschreibung
/bagit.txt , /bag-info.txt , /manifest-*.txt	Standard-Dateien nach BagIt-Profil zur Sicherstellung von Integrität und Vollständigkeit
/data/color_mixtures.xml , /data/color_mixtures.xsd	XML-Datei und Schema zur Dokumentation von Farbmischungen für Dekorationsmaler:innen
/data/clay_parts/clay_part XXX/processed_meshes/	Enthält STL- und glTF-Dateien der nachbearbeiteten Tonteile
/data/clay_parts/clay_part XXX/scans/	Enthält Roh- und verarbeitete Punktwolkendateien im E57-Format
/data/mets.xml , /data/meissen_extension. xsd	METS-Datei und Schema zur formalen Beschreibung des SIP, inkl. Datei- und Strukturreferenzen
/data/overview_photos/photos_tif/ *.tif	Farbkalibrierte TIFF-Fotos der Gesamtansicht der Figur mit ICC-Profil
/data/painting_reference_photos/ photos_tif/*.tif	Farbkalibrierte TIFF-Fotos zur Bemalungsvorlage für Dekorationsmaler:innen mit ICC-Profil
/meta/rights.xml	Rechtebeschreibung im rights-Schema der SLUB Dresden
/meta/sigprops_meissen_porcelain_for_reproduction.xml	Dokumentation signifikanter Eigenschaften im sigprops-Schema der SLUB Dresden

Weitere Informationen zum SIP-Aufbau:

- SLUB Dresden. (2023, Juni 19). *SLUBArchiv_Produzenten_SIP_Spezifikation*. SLUB Dresden.
https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Produzenten_SIP_Spezifikation_v2.0.3.pdf [Wayback](https://web.archive.org/web/20250118082547/https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Produzenten_SIP_Spezifikation_v2.0.3.pdf)⁵⁵

3.7.3.2 Paketierung und Dateneinreichung ins Archiv

Die Erstellung von Submission Information Packages (SIPs) kann entweder automatisiert über ein vom Archiv bereitgestelltes Werkzeug (z. B. Webschnittstelle oder Kommandozeilenprogramm) erfolgen oder über das Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), das Objekte und Metadaten aus definierten Quellen einsammelt.

Nach der Erstellung werden die SIPs im Rahmen des sogenannten Ingest-Prozesses in das Archiv überführt. Dieser umfasst:

- die Prüfung auf Vollständigkeit und Integrität (unter anderem anhand von Prüfsummen),
- den Abgleich mit den Archivvorgaben,
- die Identifikation und Validierung von Dateiformaten,
- sowie ggf. Formatkorrekturen, die Extraktion technischer und beschreibender Metadaten und die finale Strukturierung der Archivpakete.

3.7.3.3 Formatidentifikation

Die automatisierte Erkennung von Dateiformaten erfolgt mithilfe spezialisierter Tools wie [DROID](#)⁵⁶ [Wayback](#)⁶¹. Diese Werkzeuge sind häufig in etablierte Archivsysteme wie [Archivematica](#)⁶², [Rosetta](#)⁶³ oder [Preservica](#)⁶⁴ integriert.

Einzelne Formate weisen oft mehrere Varianten auf:

- Vom **gITF**-Format existieren z. B. die Versionen 1.0 und 2.0, die sich nicht allein anhand der Dateiendung `.gltf` unterscheiden lassen.
- **STL**-Dateien können sowohl in ASCII- als auch in Binärform vorliegen, obwohl beide Varianten die gleiche Erweiterung `.stl` tragen.
- **TIFF** umfasst unterschiedliche Spezifikationen (z. B. Baseline-TIFF und TIFF 6.0) mit vielfältigen Optionen wie Mehrseitigkeit oder Komprimierungsverfahren.

Zur präzisen Erkennung solcher Unterschiede werden Formatsignaturen im Bitstream analysiert.

Diese Signaturen sind standardisiert und werden in Formatdatenbanken wie [PRONOM](#)⁶⁵

 [Wayback](#)⁶⁶ gepflegt. Auf Basis dieser Informationen können Archive Formatversionen zuverlässig identifizieren und dokumentieren.

Problemfall: In Voruntersuchungen zeigte sich, dass STL- und glTF-Dateien von den Identifikatoren Siegfried 1.10.1 und Fido 1.4.1 nicht immer eindeutig erkannt wurden.

Lösung: Im Rahmen dieses Projekts wurde daher ein Erweiterungsskript für Archivematica 1.13.2 entwickelt, das Siegfried mit Fido kombiniert („[Siegfried Falls Back on Fido](#)“) und so die Stärken beider Tools vereint.

⁵⁶ <https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

⁵⁷

<https://web.archive.org/web/20231109214026/https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

⁵⁸ <https://www.itforarchivists.com/categories/siegfried>

⁵⁹ <https://web.archive.org/web/20240617225822/https://www.itforarchivists.com/categories/siegfried>

⁶⁰ <https://openpreservation.org/tools/fido/>

⁶¹ <https://web.archive.org/web/20240924022112/https://openpreservation.org/tools/fido/>

⁶² <https://www.archivematica.org/>

⁶³ <https://exlibrisgroup.com/products/rosetta/>

⁶⁴ <https://preservica.com/>

⁶⁵ <https://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/BasicSearch/proBasicSearch.aspx?status=new>

⁶⁶ <https://web.archive.org/web/20230511111748/https://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/BasicSearch/proBasicSearch.aspx?status=new>

Weitere Informationen zu verbreiteten Formaterkennern:

- The National Archives. (2023, März 30). Download DROID: file format identification tool [Text]. *The National Archives*.
<https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/> [Wayback](https://web.archive.org/web/20231109214026/https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/)⁶⁷
- Lehane, R. (2023, April 25). IT for Archivists. *Siegfried*.
<https://www.itforarchivists.com/siegfried/> [Wayback](https://web.archive.org/web/20231027015139/https://www.itforarchivists.com/siegfried/)⁶⁸
- Farquhar, A. (2022). Open Preservation Foundation. *fido*.
<https://openpreservation.org/tools/fido/> [Wayback](https://web.archive.org/web/20250814015110/https://openpreservation.org/tools/fido/)⁶⁹

Weitere Informationen zum verbesserten Archivemata-Formaterkennern:

- Heseler, J. (2024). *Siegfried Falls Back on Fido Identifier for Archivemata*.
<https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/siegfried-falls-back-on-fido-identifier-for-archivemata>

3.7.3.4 Formatvalidierung

Nach der Identifikation eines Dateiformats erfolgt dessen Validierung anhand der offiziellen Formatspezifikation. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die übermittelten Daten spezifikationskonform sind – eine grundlegende Voraussetzung für die langfristige Erhaltung und Weiterverarbeitung.

Für gängige Formate wie PDF, PNG, WAV oder XML stehen in Archivsystemen etablierte Validatoren bereit, wie etwa [JHOVE](http://jhove.openpreservation.org/)⁷⁰ [Wayback](https://web.archive.org/web/20250903040218/http://jhove.openpreservation.org/)⁷¹, [veraPDF](https://mediaarea.net/MediaConch)⁷² [Wayback](https://web.archive.org/web/20250906103516/https://verapdf.org/)⁷³ (für PDF/A) oder [MediaConch](http://andreas-romeike.de/software.html#_checkit_tiff)⁷⁴ [Wayback](https://web.archive.org/web/20250908034347/https://mediaarea.net/MediaConch)⁷⁵ (für AV-Formate wie MKV, FFV1, LPCM). **TIFF**-Dateien lassen sich z. B. mit [checkit_tiff](http://andreas-romeike.de/software.html#_checkit_tiff)⁷⁶ [Wayback](https://web.archive.org/web/20230528073250/http://andreas-romeike.de/software.html#_checkit_tiff)⁷⁷ prüfen.

Spezialisierte 3D-Formate erfordern hingegen eigene Validierungsansätze:

- **glTF**: Validierung mit den von der Khronos Group bereitgestellten Tools ([Webinterface](https://github.khronos.org/glTF-Validator/)⁷⁸ [Wayback](https://web.archive.org/web/20250503041638/https://github.khronos.org/glTF-Validator/)⁷⁹ und [Kommandozeilen-Tool](https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases)⁸⁰ [Wayback](https://web.archive.org/web/20201004170431/https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases)⁸¹).
- **E57-Punktwolken**: Prüfung über die Kommandozeilen-Tools aus [libE57](http://www.libe57.org/download.html)⁸² [Wayback](https://web.archive.org/web/20241126222403/http://libe57.org/download.html)⁸³.

⁶⁷ <https://web.archive.org/web/20231109214026/https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

⁶⁸ <https://web.archive.org/web/20231027015139/https://www.itforarchivists.com/siegfried/>

⁶⁹ <https://web.archive.org/web/20250814015110/https://openpreservation.org/tools/fido/>

⁷⁰ <http://jhove.openpreservation.org/>

⁷¹ <https://web.archive.org/web/20250903040218/http://jhove.openpreservation.org/>

⁷² <https://verapdf.org/>

⁷³ <https://web.archive.org/web/20250906103516/https://verapdf.org/>

⁷⁴ <https://mediaarea.net/MediaConch>

⁷⁵ <https://web.archive.org/web/20250908034347/https://mediaarea.net/MediaConch>

⁷⁶ http://andreas-romeike.de/software.html#_checkit_tiff

⁷⁷ https://web.archive.org/web/20230528073250/http://andreas-romeike.de/software.html#_checkit_tiff

⁷⁸ <https://github.khronos.org/glTF-Validator/>

⁷⁹ <https://web.archive.org/web/20250503041638/https://github.khronos.org/glTF-Validator/>

⁸⁰ <https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases>

⁸¹ <https://web.archive.org/web/20201004170431/https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases>

⁸² <http://www.libe57.org/download.html>

⁸³ <https://web.archive.org/web/20241126222403/http://libe57.org/download.html>

- **LAS/LAZ:** Nutzung von [LAStools](#)⁸⁴ [Wayback](#)⁸⁵ für Konvertierung, Filterung und Validierung.
- **STL:** Da bislang kein offizieller Validator existiert, wurde in diesem Projekt ein eigener „[STL Validator for Archivemata](#)“⁸⁶ entwickelt.
- **DAE (COLLADA) und X3D:** Für beide Formate wurden eigene [Referenzimplementierungen](#)⁸⁷ ergänzt, um die bestehenden Lücken in Archivemata 1.13 zu schließen.

Ergebnis: Für alle genannten Formate konnten gezielte Validierungsprozesse ergänzt werden – entweder durch bestehende externe Tools oder durch eigene Erweiterungen, sofern Archivsysteme diese bisher nicht unterstützten.

⁸⁴ <https://lastools.github.io/>

⁸⁵ <https://web.archive.org/web/20250824013701/https://lastools.github.io/>

⁸⁶ <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/stl-validator-for-archivemata>

⁸⁷

<https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/nfdi4culture-3d-reference-implementations?tab=readme-ov-file#validators>

Weitere Informationen zu verbreiteten Validatoren:

- **E57:** E57.04 3D Imaging System File Format Committee. (2010). *libE57 Downloads*. libeE57. <http://www.libe57.org/download.html> [Wayback](#)⁸⁸
- **LAS/LAZ:** rapidlasso GmbH. (2025). *LAStools: Converting, filtering, viewing, processing, and compressing LIDAR data in LAS and LAZ format*. LAStools. <https://lastools.github.io/> [Wayback](#)⁸⁹
- **gITF:** The Khronos Group Inc. (2019). *GITF Validator*. Coder's Lagoon. <https://github.khronos.org/gITF-Validator/> [Wayback](#)⁹⁰
- **X3D:** Brutzman, D. (2023, August 2). *X3D-Edit 4.0 Authoring Tool for Extensible 3D (X3D) Graphics*. <https://savage.nps.edu/X3D-Edit/X3D-Edit.html> [Wayback](#)⁹¹
- **TIFF:** Romeyke, A. (2023, Juni 20). *Checkit_tiff*. <http://andreas-romeys.de/software.html> [Wayback](#)⁹²
- **PDF, PNG, WAV und XML:** Open Preservation Foundation. (2023, October). *JHOVE | JSTOR/Harvard Object Validation Environment*. <http://jhove.openpreservation.org/> [Wayback](#)⁹³
- **PDF/A:** veraPDF Consortium. (2023). *VeraPDF*. <https://verapdf.org/software/> [Wayback](#)⁹⁴
- **Multimedia (MKV, FFV1, LPCM):** MediaConch for Matroska (MKV), FFV1 und LPCM: MediaArea. (2023, Dezember). *MediaConch*. <https://mediarea.net/MediaConch> [Wayback](#)⁹⁵

Weitere Informationen zu entwickelten Archivemata-Validatoren:

- Heseler, J. (2025). *Format Extensions for Archivemata – Validators*. <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/nfdi4culture-3d-reference-implementations?tab=readme-ov-file#validators>

⁸⁸ <https://web.archive.org/web/20241126222403/http://libe57.org/download.html>

⁸⁹ <https://web.archive.org/web/20250824013701/https://lastools.github.io/>

⁹⁰ <https://web.archive.org/web/20230505033232/https://github.khronos.org/gITF-Validator/>

⁹¹ <https://web.archive.org/web/20230401230719/https://savage.nps.edu/X3D-Edit/X3D-Edit.html>

⁹² <https://web.archive.org/web/20230528073250/https://andreas-romeys.de/software.html>

⁹³ <https://web.archive.org/web/20250903040218/http://jhove.openpreservation.org/>

⁹⁴ <https://web.archive.org/web/20230406004922/https://verapdf.org/software/>

⁹⁵ <https://web.archive.org/web/20250908034347/https://mediarea.net/MediaConch>

3.7.3.5 Formatkorrektur

Um sicherzustellen, dass Dateien den jeweiligen Formatspezifikationen entsprechen, fordern einige Archive – wie das SLUBArchiv.digital – Datengebende auf, Korrekturen bereits vor der Archivübernahme vorzunehmen. Ziel ist die Behebung formatbedingter Fehler, damit Dateien erfolgreich validiert und langfristig archiviert werden können.

Für diesen Zweck existieren verschiedene spezialisierte Werkzeuge:

- **TIFF-Dateien:** Korrekturtool [fixit tiff](#)⁹⁶ [Wayback](#)⁹⁷ zur Behebung fehlerhafter Metadaten oder Strukturprobleme.
- **STL-Dateien:** Im Rahmen dieses Projekts wurde der [STL Cleaner](#)⁹⁸ entwickelt, der Spezifikationsverstöße bereinigt, ohne die 3D-Geometrie zu verändern.

Beispiel: Korrektur von STL-Dateien

Fehlerhafte STL-Dateien können 3D-Workflows und die Archivierung stören. Einige verbreitete Tools exportieren 3D-Daten nicht streng gemäß der ursprünglichen [Spezifikation von Marshall Burns](#)⁹⁹. So schreibt [MeshLab](#)¹⁰⁰ [Wayback](#)¹⁰³ („vcg“) nach dem `endsolid`-Tag. Zudem treten teilweise unerlaubte Werte wie negative Koordinaten auf.

Der [STL Cleaner](#)¹⁰⁴ wurde entwickelt, um solche Spezifikationsverletzungen automatisiert zu bereinigen und somit die Archivfähigkeit sicherzustellen.

Vorbereitung: Prüfung der Geometrietreue mit Blender

Vor der Anwendung des STL Cleaners muss sichergestellt werden, dass das 3D-Modell geometrisch korrekt (mannigfaltig) ist. Dies bedeutet, dass jede Kante genau zwei Flächen teilt und das Modell keine Löcher oder unzulässigen Strukturen enthält. Die Prüfung und Korrektur erfolgt in Blender:

1. Blender öffnen und zu *Edit > Preferences > Add-ons* gehen.
2. Nach „3D Print Toolbox“ suchen und aktivieren.
3. STL-Datei importieren (*File > Import > STL*).
4. Taste „N“ drücken und den Reiter „3D Print“ auswählen.
5. Im „Edit Mode“ das Modell mit der Taste „A“ auswählen.
6. Auf „Check All“ klicken, um Probleme zu identifizieren
7. Auf „Make Manifold“ klicken, um nicht-mannigfaltige Geometrien zu korrigieren.
8. Das Modell erneut überprüfen und als bereinigte STL-Datei exportieren.

Abschließend: Anwendung des STL Cleaners

Nach der Geometrieprüfung erfolgt die Formatkorrektur mit dem STL Cleaner. Dabei werden alle verbleibenden Verstöße gegen die Spezifikation entfernt. Das Resultat ist eine valide STL-Datei, die sich problemlos paketieren und archivieren lässt.

⁹⁶ http://andreas-romecke.de/software.html#_fixit_tiff

⁹⁷ https://web.archive.org/web/20230528073250/http://andreas-romecke.de/software.html#_fixit_tiff

⁹⁸ <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/stl-cleaner/>

⁹⁹ https://www.fabbers.com/tech/STL_Format

¹⁰⁰ <https://www.meshlab.net/>

¹⁰¹ <https://web.archive.org/web/20250825144542/https://www.meshlab.net/>

¹⁰² <http://vcglib.net/>

¹⁰³ <https://web.archive.org/web/20250418013921/http://vcglib.net/>

¹⁰⁴ <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/stl-cleaner>

Vergleich vor und nach der Korrektur

Unbereinigte und invalide STL-Datei	Bereinigte und valide STL-Datei
<pre> solid STL generated by MeshLab facet normal 0 0 1 outer loop vertex 1 1 1 vertex -1 1 1 vertex -1 -1 1 endloop endfacet : : facet normal 0 1 0 outer loop vertex -1 1 -1 vertex 1 1 1 vertex 1 1 -1 endloop endfacet endsolid vcg </pre>	<pre> solid STL generated by MeshLab vcg facet normal 0.0 0.0 1.0 outer loop vertex 2.01 2.01 2.01 vertex 0.01 2.01 2.01 vertex 0.01 0.01 2.01 endloop endfacet : : facet normal 0.0 1.0 0.0 outer loop vertex 0.01 2.01 0.01 vertex 2.01 2.01 2.01 vertex 2.01 2.01 0.01 endloop endfacet endsolid STL generated by MeshLab vcg </pre>

Wichtig: Alle STL-Dateien müssen vor der Paketierung mannigfaltig und bereinigt sein, um die Archivvalidierung zu bestehen.

Weitere Informationen zu verbreiteten Korrektur-Tools:

- **Punktwolken & Drahtgitter:** Cignoni, P., Muntoni, A., Visual Computing Lab, & ISTI-CNR. (2023, Dezember). *MeshLab*. <https://www.meshlab.net/>
 [Wayback](https://web.archive.org/web/20250825144542/https://www.meshlab.net/)¹⁰⁵
- **Drahtgitter allgemein:** Blender Foundation. (2024, Oktober). blender.org - Home of the Blender project - Free and Open 3D Creation Software. *Blender.org*. <https://www.blender.org/> [Wayback](https://web.archive.org/web/20250907134823/https://www.blender.org/)¹⁰⁶
- **TIFF:** Romeyke, A. (2023). *Fixit_tiff* (Version 1.3.4) [Software]. https://git.fsfe.org/art1pirat/fixit_tiff [Wayback](https://web.archive.org/web/20250524100022/https://git.fsfe.org/art1pirat/fixit_tiff)¹⁰⁷
- **STL:** Heseler, J. (2025). *STL Cleaner* (Version 1.0.0). <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/stl-cleaner>
- **PDF/A:** callas software GmbH. (2023). *pdfaPilot*. Callas Software. <https://www.callassoftware.com/en/products/pdfapilot> [Wayback](https://web.archive.org/web/20250904140350/https://www.callassoftware.com/en/products/pdfapilot)¹⁰⁸

¹⁰⁵ <https://web.archive.org/web/20250825144542/https://www.meshlab.net/>

¹⁰⁶ <https://web.archive.org/web/20250907134823/https://www.blender.org/>

¹⁰⁷ https://web.archive.org/web/20250524100022/https://git.fsfe.org/art1pirat/fixit_tiff

¹⁰⁸ <https://web.archive.org/web/20250904140350/https://www.callassoftware.com/en/products/pdfapilot>

3.7.3.6 Metadatenextraktion

Im Anschluss an die Formatvalidierung erfolgt die Extraktion technischer Metadaten. Diese sind essenziell für die Risikobewertung und die Planung langfristiger Erhaltungsmaßnahmen. Technische Metadaten geben Auskunft über Formateigenschaften, Komprimierung, eingebettete Ressourcen und Strukturmerkmale.

Beispielsweise können **glTF**-Dateien in unterschiedlichen Versionen vorliegen und sowohl verlinkte als auch eingebettete Ressourcen wie Texturen oder Bump Maps enthalten. Auch **TIFF**-Dateien können komprimiert oder unkomprimiert sein – eine Information, die für die Risikobewertung besonders relevant ist, da komprimierte Daten in Archiven möglichst vermieden werden.

Das Wissen über diese Eigenschaften ermöglicht es Archiven, gezielt formatabhängige Metadaten zu extrahieren und darauf abgestimmte Erhaltungsstrategien zu entwickeln.

Zur Metadatenextraktion stehen verschiedene Tools und Erweiterungen zur Verfügung:

- Das [offizielle glTF-Validierungstool](#)¹⁰⁹ [Wayback](#)¹¹⁰ der KhronosGroup gibt neben der Formatprüfung auch grundlegende Metadaten aus. Darauf aufbauend wurde im Rahmen von NFDI4Culture eine [Archivemata-Erweiterung für glTF-Modelle](#)¹¹¹ entwickelt.
- Für STL-Dateien wurde ein eigener [STL Metadata Extractor für Archivemata](#)¹¹² implementiert.
- Die [libE57-Tools](#)¹¹³ [Wayback](#)¹¹⁴ ermöglichen die Extraktion technischer Metadaten aus E57-Punktwolken. Auch hier wurde ein ergänzender [E57-Metadatenextraktor für Archivemata](#)¹¹⁵ realisiert.
- Für etablierte Formate wie TIFF, PDF/A oder XML kommen bewährte Werkzeuge wie [ExifTool](#)¹¹⁶ [Wayback](#)¹¹⁹ zum Einsatz.
- [MediaInfo](#)¹²⁰ [Wayback](#)¹²¹ ergänzt diese Tools um Metadatenanalyse für Multimedia-Dateien und ist Bestandteil vieler Archivsysteme.

Durch die Kombination spezialisierter Tools und detaillierter Formatkenntnis lassen sich strukturierte, formatnahe Metadaten extrahieren, die die Grundlage für die langfristige Verfügbarkeit und Nutzbarkeit digitaler Objekte bilden.

¹⁰⁹ <https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases>

¹¹⁰ <https://web.archive.org/web/20201004170431/https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator/releases>

¹¹¹ <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/glTF-metadata-extractor-for-archivemata>

¹¹² <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/stl-metadata-extractor-for-archivemata>

¹¹³ <http://www.libe57.org/download.html>

¹¹⁴ <https://web.archive.org/web/20241126222403/http://libe57.org/download.html>

¹¹⁵ <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/e57-metadata-extractor-for-archivemata>

¹¹⁶ <https://exiftool.org/index.html>

¹¹⁷ <https://web.archive.org/web/20250905205154/https://exiftool.org/index.html>

¹¹⁸ <https://github.com/harvard-lts/fits/releases>

¹¹⁹ <https://web.archive.org/web/20240729203351/https://github.com/harvard-lts/fits/releases>

¹²⁰ <https://mediaarea.net/en/MediaInfo>

¹²¹ <https://web.archive.org/web/20250908135213/https://mediaarea.net/en/MediaInfo>

Weitere Informationen zu verbreiteten Metadatenextraktoren:

- **E57:** E57.04 3D Imaging System File Format Committee. (2010). *libE57 Downloads*. libeE57. <http://www.libe57.org/download.html> [Wayback](#)¹²²
- **LAS/LAZ:** rapidlasso GmbH. (2025). *LAStools: Converting, filtering, viewing, processing, and compressing LIDAR data in LAS and LAZ format*. LAStools. <https://lastools.github.io/> [Wayback](#)¹²³
- **glTF:** The Khronos Group Inc. (2019). *glTF Validator*. Coder's Lagoon. <https://github.khronos.org/glTF-Validator/> [Wayback](#)¹²⁴
- **PDF, PNG und XML:** Harvey, P. (2024, Oktober 29). *ExifTool by Phil Harvey*. <https://exiftool.org/index.html> [Wayback](#)¹²⁵
- **Multimedia-Dateien:** MediaArea. (2023, Dezember). *MediaInfo*. <https://mediaarea.net/en/MediaInfo> [Wayback](#)¹²⁶
- **einfache Medientypen:** Harvard University Library. (2023, Januar 16). GitHub. *Releases · harvard-lts/fits*. <https://github.com/harvard-lts/fits/releases> [Wayback](#)¹²⁷

Weitere Informationen zu entwickelten Archivematica-Metadatenextraktoren für E57, glTF und STL:

- Heseler, J. (2025). *Format Extensions for Archivematica – Metadata Extractors / Characterizers*. <https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturaldigitalpreservation/nfdi4culture-3d-reference-implementations?tab=readme-ov-file#metadata-extractors--characterizers>

¹²² <https://web.archive.org/web/20241126222403/http://libe57.org/download.html>

¹²³ <https://web.archive.org/web/20250824013701/https://lastools.github.io/>

¹²⁴ <https://web.archive.org/web/20230505033232/https://github.khronos.org/glTF-Validator/>

¹²⁵ <https://web.archive.org/web/20250905205154/https://exiftool.org/index.html>

¹²⁶ <https://web.archive.org/web/20250908135213/https://mediaarea.net/en/MediaInfo>

¹²⁷ <https://web.archive.org/web/20240729203351/https://github.com/harvard-lts/fits/releases>

3.7.4 Speicherung im Archiv

Nach der Übertragung der Submission Information Packages (SIPs) in das Archiv werden diese in Archival Information Packages (AIPs) überführt. AIPs enthalten sämtliche für die Nachvollziehbarkeit relevanten Informationen – darunter durchgeführte Prozesse, technische Merkmale und dokumentierte Erhaltungsmaßnahmen. So ist der gesamte Lebenszyklus eines Archivobjekts lückenlos nachvollziehbar.

3.7.4.1 Bitstream Preservation

Die Bitstream Preservation dient der Sicherung der Datenintegrität digitaler Objekte. Sie stellt sicher, dass Dateien unverändert erhalten bleiben und keine unbeabsichtigten Änderungen am Bitstrom auftreten. Wichtige Maßnahmen sind:

- **Georedundanz:** Speicherung mehrerer Kopien an mindestens zwei physisch getrennten Standorten schützt vor lokalen Ausfällen und gewährleistet hohe Verfügbarkeit.
- **Auffrischung (Refreshment):** Regelmäßiges Kopieren auf neue Datenträger verhindert Datenverluste durch Medienalterung.
- **Prüfsummenchecks (Fixity Checks):** Durch kontinuierliches Vergleichen gespeicherter und neu berechneter Prüfziffern lassen sich Datenkorruptionen frühzeitig erkennen und beheben.

3.7.4.2 Content Preservation

Die Content Preservation zielt auf den langfristigen Erhalt der Nutzbarkeit und Lesbarkeit digitaler Inhalte. Sie gewährleistet, dass Daten auch auf zukünftigen Systemen interpretierbar bleiben – insbesondere durch:

- **Migration:** Veraltete Formate werden verlustfrei in moderne und unterstützte Formate oder neuere Versionen desselben Formats konvertiert.
 1. **Beispiel:** Das [British Museum](https://www.britishmuseum.org/collection/)¹²⁸ erstellte zunächst 3D-Modelle – darunter Porzellanfiguren – im OBJ-Format. Später wurden diese in glTF überführt, um sie auf Plattformen wie [Sketchfab](https://sketchfab.com/britishmuseum)¹²⁹ und in VR/AR-Anwendungen nutzbar zu machen.
 2. **Beispiel:** Auch auf [Google Arts & Culture](https://artsandculture.google.com/)¹³⁰ [Wayback](https://web.archive.org/web/20250909020105/https://artsandculture.google.com/)¹³¹ finden sich Sammlungen, die ursprünglich in glTF 1.0 vorlagen. Mit der Weiterentwicklung der Plattform und der verbesserten Unterstützung für AR/VR wurden viele Modelle auf glTF 2.0 migriert. Dies ermöglichte realistischere Materialien, verbesserte Texturen und höhere Interaktivität.
- **Emulation:** Ist eine verlustfreie Migration nicht möglich, kann der ursprüngliche Softwarekontext durch virtuelle Umgebungen bereitgestellt werden.
 - **Beispiel:** Alte AutoCAD-Dateien lassen sich nicht immer fehlerfrei in neuere Versionen übertragen. Durch Disk-Images von Windows 3.1 und AutoCAD 12 können diese Daten mit Emulatoren wie [DOSBox](https://www.dosbox.com/)¹³² [Wayback](https://web.archive.org/web/20250907034814/https://www.dosbox.com/)¹³³ auch auf modernen Betriebssystemen genutzt werden – ohne Informationsverlust.

¹²⁸ <https://www.britishmuseum.org/collection/>

¹²⁹ <https://sketchfab.com/britishmuseum>

¹³⁰ <https://artsandculture.google.com/>

¹³¹ <https://web.archive.org/web/20250909020105/https://artsandculture.google.com/>

¹³² <https://www.dosbox.com/>

¹³³ <https://web.archive.org/web/20250907034814/https://www.dosbox.com/>

4. Schlussfolgerung

Die vorliegende Handreichung zeigt, dass die digitale Langzeitarchivierung weit über die reine Sicherung von Dateien hinausgeht. Für die nachhaltige Reproduzierbarkeit von Meißner Porzellanfiguren müssen Geometrie, Farbigkeit, Materialdaten, Herstellungsprozesse und Kontextinformationen gemeinsam bewahrt werden. Nur so lässt sich ein vollständiges digitales Replikationsökosystem sichern, das auch künftigen Generationen die originalgetreue Wiederherstellung ermöglicht.

Die beschriebenen Verfahren – von der Erfassung signifikanter Eigenschaften und der Formatauswahl über die Erfassung strukturierter Metadaten bis hin zur Validierung bei der Übernahme in das Archiv – bilden hierfür ein belastbares Fundament. Sie verdeutlichen, dass Erhaltungsplanung als kontinuierlicher, institutionell verankerter Prozess verstanden werden muss, der Datenintegrität, Nachnutzbarkeit und handwerkliches Wissen gleichermaßen schützt. Damit wird deutlich: Digitale Erhaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sie gelingt nur, wenn Restaurator:innen, Archivar:innen, IT-Fachkräfte und Hersteller:innen ihre Expertise bündeln und institutionell abgestimmte Workflows etablieren. Die Handreichung zeigt, wie solche Verfahren konkret aussehen können – und dass sie von Anfang an so gestaltet sein müssen, dass auch künftige Generationen von Fachleuten sie anwenden und weiterentwickeln können.

5. Ausblick

Die fortschreitende Entwicklung von 3D-Technologien eröffnet neue Perspektiven für die digitale Sicherung keramischer Kulturgüter. Während bislang Geometrie- und Farbdaten getrennt dokumentiert werden, zeichnet sich eine Zukunft ab, in der farbkalibrierte, hochauflösende 3D-Modelle Geometrie, Oberflächenstruktur und Dekor in einem einzigen digitalen Objekt vereinen. Ergänzende Verfahren wie spektrale Bildgebung, KI-gestützte Segmentierung und automatisierte Dekoranalyse versprechen eine deutliche Vereinfachung und Präzisierung der Dokumentation.

6. Anhang – Forschungsdaten und Referenzimplementierungen

Im Rahmen dieser Handreichung entstandene Open-Source-Komponenten und Testdaten unterstützen die praktische Umsetzung digitaler Reproduktions- und Archivierungsstrategien für 3D-Kulturgüter. Sie sind öffentlich zugänglich:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20155940>

und

<https://git.slub-dresden.de/nfdi4culturedigitalpreservation/nfdi4culture-3d-reference-implementations>

6.1 Archivematica-Erweiterungen

Die Sammlung enthält Referenzimplementierungen zur Integration in das Open-Source-Archivinformationssystem Archivematica. Dazu zählen:

- Formatidentifikatoren, Validatoren und Metadatenextraktoren für punkt- und drahtgitterbasierte 3D-Formate (z. B. E57, PLY, STL, glTF), sowie
- ein STL-Validator und -Korrektor nach der Marshall-Burns-Spezifikation, der typische Strukturfehler erkennt und behebt.

Diese Werkzeuge dienen der automatisierten Formatprüfung, Qualitätssicherung und Metadatenanreicherung in der digitalen Langzeitarchivierung.

6.2 Testdaten und Beispiel-SIP

Zur Evaluation der Werkzeuge stehen exemplarische Punktwolken- und Mesh-Dateien bereit, die sich für Workflow-Tests und Schulungszwecke eignen.

Ein vollständiges Beispiel-SIP dokumentiert die Digitalisierung und Archivierung der Porzellanfigur „Kakadu“ von Johann Joachim Kändler (1734) für ihre Reproduktion. Es veranschaulicht die praktische Umsetzung eines nachvollziehbaren und archivtauglichen Erhaltungsworkflows für komplexe 3D-Digitalisate im Kulturerbe-Kontext.

7. Referenzen

Letzte Überprüfung aller Weblinks: 7. Oktober 2025
Zitierweise: APA, 7. Auflage

- Altenhöner, R., Berger, A., Bracht, C., Klimpel, P., Meyer, S., Neuburger, A., Stäcker, T., & Stein, R. (2023). *DFG-Praxisregeln ‚Digitalisierung‘. Aktualisierte Fassung 2022*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7435724>
- Artefactual Systems and the Digital Preservation Coalition. (2021a). *Preserving 3D*. Digital Preservation Coalition. <https://doi.org/10.7207/twgn21-14>
- Artefactual Systems and the Digital Preservation Coalition. (2021b). *Preserving CAD*. Digital Preservation Coalition. <https://doi.org/10.7207/twgn21-15>
- callas software GmbH. (2023). *pdfaPilot*. Callas Software. <https://www.callassoftware.com/en/products/pdfapilot>
- Cignoni, P., Muntoni, A., Visual Computing Lab, & ISTI-CNR. (2023, Dezember). *MeshLab*. <https://www.meshlab.net/>
- E57.04 3D Imaging System File Format Committee. (2012). *libE57 Downloads*. libeE57. <http://www.libe57.org/download.html>
- Henkensiefken, C. (2022, Februar 1). *3D-Digitalisierung im Museum – Erläuterungen zu Scanverfahren und deren Anwendung*. museum4punkt0. <https://www.museum4punkt0.de/ergebnis/3d-digitalisierung-im-museum/>
- Heseler, J. (2025). *Archive-Friendly 3D Formats*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376982>
- Heseler, J., Arnold, M., Büttner, A., & Worthington, S. (2023). *3D-Digitalisierung und Langzeitarchivierung – Umfrageergebnisse aus der NFDI4Culture Community* (Version 1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8033536>
- Heseler, J., Büttner, A., & Arnold, M. (2024). *Grundlagen der digitalen Langzeitarchivierung. Eine Handreichung zur digitalen Langzeitarchivierung aus Perspektive der NFDI4Culture Community*. NFDI4Culture. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10281971>
- Kaljuvee, A., & Skødt, A. (2025, März). *International Comparison of Recommended File Formats—Open Preservation Foundation*. <https://openpreservation.org/resources/member-groups/international-comparison-of-recommended-file-formats/>
- Kirschner, P. (2018). *Chancen und Risiken bei der Langzeitarchivierung digitaler 3D-Objekte* [Masterthesis]. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Lindlar, M., Saemann, H., Ochmann, S., Jonsson, Ö., & Gadiraju, U. (2014). *Current state of 3D object digital preservation and gap-analysis report* (Gap Analysis Report No. D6.6.1; S. 78). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1115503>
- Meier, G. (with Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen). (1991). *Porzellan aus der Meissener Manufaktur* (6., vollständig überarbeitete Auflage). Henschel.
- Museumsverband Rheinland-Pfalz E.V. (Hrsg.). (2022). *Vom Digitalen zum Realen: Museen und der 3D-Druck in Rheinland-Pfalz und Deutschland*. Heidelberg University Library. <https://doi.org/10.11588/ARTDOK.00007960>
- nestor-Arbeitsgruppe Standards für Metadaten, Transfer von Objekten in digitale Langzeitarchive und Objektzugriff (Hrsg.). (2009). *Wege ins Archiv: Ein Leitfaden für die Informationsübernahme in das digitale Langzeitarchiv*. (Version 1-zur öffentlichen Kommentierung). nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland. <https://doi.org/10.18452/1527>

- Neuroth, H., Oßwald, A., Scheffel, R., Strathmann, S., & Huth, K. (Hrsg.). (2010). *Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3*. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2010071949>
- Peinelt-Schmidt, S., & Randhahn, K. (2021, Juli 15). *SKD Blog: Wie aus Porzellan Pixel werden*. SKD Blog. <https://blog.skd.museum/forschung/wie-aus-porzellan-pixel-werden/>
- rapidlasso GmbH. (2025). *LAStools: Converting, filtering, viewing, processing, and compressing LIDAR data in LAS and LAZ format*. LAStools. <https://lastools.github.io/>
- Recommended Formats Statement—Design and 3D | Resources (Preservation, Library of Congress)*. (o. J.). [Web page]. Abgerufen 27. Februar 2022, von <https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/design3D.html>
- Romeyke, A. (2023). *Fixit_tiff* (Version 1.3.4) [Software]. https://git.fsfe.org/art1pirat/fixit_tiff
- Rudnik, Pia (Regisseur). (2020, August 14). *Video: Crashkurs Digitale Langzeitarchivierung - Das Referenzmodell Open Archival Information System (OAIS)* [Video recording]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3984982>
- Schrimpf, S. (with Deutsches Institut für Normung). (2013). *Das OAIS-Modell für die Langzeitarchivierung: Anwendung der ISO 14721 in Bibliotheken und Archiven*. Beuth Verlag GmbH. <https://www.beuth.de/de/publikation/das-oais-modell-fuer-die-langzeitarchivierung/186561465>
- Schuster, B. (2008). *Porzellan-Museum der Porzellan-Manufaktur Meissen*. Edition Leipzig. SLUB Dresden. (2022, März 17). *Signifikante Eigenschaften im SLUB Langzeitarchiv – Diskussionspapier*. SLUB Dresden. https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Diskussionspapier_Signifikante_Eigenschaften_v1.2.pdf
- SLUB Dresden. (2023, Juni 19). *SLUBArchiv_Produzenten_SIP_Spezifikation*. SLUB Dresden. https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_Produzenten_SIP_Spezifikation_v2.0.3.pdf
- Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. (2022). *NFDI4Culture – Hackathons*. <https://nfdi4culture.de/id/E3610>
- The Khronos Group Inc. (2022). *Khronos glTF Registry*. The Khronos Group Inc. <https://www.khronos.org/registry/glTF/>
- TIB Hannover. (2023, Mai 16). *Signifikante Eigenschaften. Digitale Langzeitarchivierung an der TIB - TIB Wiki*. <https://wiki.tib.eu/confluence/display/lza/Signifikante+Eigenschaften>

Impressum

NFDI4Culture – Konsortium für Forschungsdaten zum materiellen und immateriellen Kulturerbe, <https://nfdi4culture.de/>

Autor:

Heseler, Jörg; ORCID: [0000-0002-1497-627X](https://orcid.org/0000-0002-1497-627X); Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden); ROR ID: <https://ror.org/03wf51b65>

Zitierung:

Heseler, J. (2025). *Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Porzellanfiguren für ihre Reproduktion*. Aufgabenbereich Datenpublikation und Langzeitarchivierung (TA4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20155940>

Schlagwörter:

[digitale Langzeitarchivierung](#), [Meißner Porzellan](#), [3D-Scan](#), [3D-Modell](#), [3D-Druck](#), [Metadaten](#), [signifikante Eigenschaften](#), [Datenübernahme](#), [OAIS-Modell](#), [Erhaltungsstrategie](#), [Submission Information Package](#), [Archivematica](#), [Referenzimplementierung](#)

Finanzierung:

NFDI4Culture und diese Untersuchung werden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unter der Projektnummer [441958017](#) gefördert.

DFG: <https://www.dfg.de/>; ROR ID: <https://ror.org/018meiw64>

Lizenzen:

Dieses Werk ist lizenziert unter der [Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz \(CC BY-SA 4.0\)](#).

© Copyright der Texte: Der Autor, 2025.

Für die enthaltenen Materialien gelten, sofern angegeben, andere Lizenzen bzw. sind alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen werden in dieser Handreichung nur deskriptiv verwendet. Alle Rechte liegen bei den Markeninhabern.

Schriftarten:

Roboto Slab. Diese Schriften sind lizenziert unter der Apache License, Version 2.0. Designer Christian Robertson Hauptentwurf. <https://github.com/googlefonts/robotoslab>

Inter. Das Inter-Projekt wird von Rasmus Andersson geleitet. <https://github.com/rsms/inter/>